

1. Ausgangslage

Die Hochschule Luzern hat sich seit dem Jahr 2013 im Rahmen von drei BFE-mitfinanzierten Projekten dem Thema *Stromverbrauch der Gebäudeautomation (GA)* zugewandt.

Im ersten Projekt *Eigenenergieverbrauch der Gebäudeautomation* (2013 – 2017) wurde der GA-Stromverbrauch von mehreren konkreten, repräsentativen Bauprojekten untersucht ([1] - [5]). Dieser lag zwischen 6 % und 12 % des nach SIA 2024 quantifizierten Energieverbrauchs für die Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung. Im Vergleich zu einem Minergie-P-Verwaltungsgebäude mit einem Gesamtverbrauch von 25 kWh/m², ohne Beleuchtung und inkl. Wassererwärmung, lag der Verbrauch zwischen 16 % und 36 %.

Im zweiten Projekt *Musterbeispiele von Gebäudeautomationssystemen mit geringem Stromverbrauch MuGA* (2017 – 2020) wurden weitere Bauten mit einer erweiterten Berechnungsmethodik untersucht. Dazu wurde ein entsprechender Tool-Prototyp entwickelt. Die Berechnungsergebnisse aus dem ersten Projekt konnten damit bestätigt werden. Im Tool wurden weiter die Rubriken *Gebäudeautomation (GA)* und *Nicht-Gebäudeautomation (nGA)* eingeführt. Damit kann grundsätzlich die gesamte Gebäudetechnik erfasst werden.

Im laufenden Projekt *StromGT* (2021 – 2023) wird der bestehende Prototyp zielgruppengerecht zu einem zweckbestimmten Tool für die Gebäudeautomations- und Gebäudetechnikplanenden weiterentwickelt. Das Tool wird als Excel-Tabelle mit Visual Basic-Makros umgesetzt. Es werden Sprachversionen in Deutsch, Französisch, Italienisch und optional in Englisch erstellt.

Die in den obengenannten Projekten verwendete Berechnungsmethodik erlaubt insbesondere die Speiseverluste realitätsnah zu quantifizieren. Dies wird erreicht, indem – von den Feldgeräten ausgehend – das gesamte Automationssystem durchschritten wird bis zum Netzanschluss.

2. Vorgehen (Funktionalität, Berechnungsmethodik, User-Interface, Programmierung)

2.1 Funktionalität

Entsprechend dem Tool-Namen *StromGT* (*GT* für Gebäudetechnik) wird der Stromverbrauch der gesamten Gebäudetechnik abgebildet. Die Kernfunktionalitäten des Tools sind folgende:

- Berechnung des Stromverbrauchs einzelner Geräte. Dies erlaubt ein Verbraucher-Ranking innerhalb des Gesamtsystems. So erkennt der Planer die relevantesten Verbraucher und kann diese gezielt optimieren;
- Zahlreiche Aggregationen: nach Gewerk, nach Geräteart, nach Kategorie GA/nGA¹, ohne / mit Speisung;
- Berechnung von Verbrauchs-Kennwerten pro Quadratmeter Stockwerksfläche. Diese können auch als Benchmark dienen zum Vergleich verschiedener Bauten;
- Tabellarische und graphische Darstellung der Ergebnisse. In der Grafik kann der Planende die Inhalte interaktiv auswählen;
- Baumdarstellung der Systemtopologie. Möglichkeit der Darstellung von Eingabe- und Verbrauchswerten innerhalb dieser Baumstruktur;
- Geräte-Datenbank zwecks minimalem Eingabeaufwand. Anmerkung: Das Befüllen der Datenbank ist nicht Bestandteil des Projekts *StromGT*;
- Flexibilität in der Anwendung: Via Konfigurationsblatt sind beispielsweise zusätzliche Gewerke einfach hinzufübar.

¹ GA: Gebäudeautomation; nGA: nicht Gebäudeautomation.

2.2 Berechnungsmethodik

Die Berechnungsmethodik wurde in den vorgängigen Publikationen [6] und [7] vorgestellt. Sie zeichnet sich aus durch folgende Eigenschaften:

- Einheitliches Verbrauchsmodell, unabhängig von der Geräteart
 - Hauptspeisung (zwingend) und optionale, zusätzliche Leistungsbezüge (z.B. via Bus-Anschluss)
 - Linearer, leistungsabhängiger Verbrauchsanteil bei der Hauptspeisung (→ Speisungsverluste)
 - Zwei Betriebsmoden: *aktiv* und *Standby*;
- Topologie der Stromflüsse;
- Speisungsverluste werden realitätsnah abgebildet (dank der Topologie und des Verbrauchsmodells).

Fürs Tool *StromGT* wurden kleine Vereinfachungen und Ergänzungen vorgenommen:

- Zeitanteile und Arten des Strombezugs: Nach wie vor werden ausschliesslich zwei Betriebszustände (*aktiv* und *Standby*) sowie zwei Strombezugs-Arten (*Hauptspeisung* und *Weitere Speisungen*) berücksichtigt. Früher gab es bei der Strombezugs-Art *Weitere Speisungen* für jeden Strombezug einen unabhängigen *Anteil-on*. Neu wird der für die Strombezugs-Art *Hauptspeisung* eingegebene *Anteil-on* auch für jeden weiteren Strombezug verwendet.
- Spezialwerte der Gewerkszugehörigkeit: Klassierungsdaten dienen der Aufschlüsselung des Verbrauchs nach diesen Klassen. Die Gewerkszugehörigkeit ist eine dieser Klassen. Ursprünglich wurden für die Gewerkszugehörigkeit ausschliesslich Prozentwerte verwendet. Im Projekt *MuGA* wurden neu die Spezialwerte *Standby*, *StandbyPlus* und *ImmerGA* hinzugefügt, im laufenden Projekt *StromGT* zusätzlich der Wert *Bandlast*.

2.3 Spezifikation des User-Interface

Entwicklungsziel für das Excel-Tool *StromGT* war in erster Linie die Optimierung und Erweiterung der Ein- und Ausgabefunktionalitäten des Excel-Tool-Prototyps (*MUGA-Tool*). Die wesentlichsten Elemente dazu waren:

- Benutzerführung während der Eingabe
- Automatische Datenergänzungen
- Spezifische Felder für die Beleuchtung
- Gerätedatenbank
- Interaktive Graphik (anstelle vieler Einzelgraphiken)
- Ausgaben in der Einheit nach Wahl (W, W/m², kWh, kWh/m²)

2.4 Programmierung

Die Kernfunktionalität des Tools *StromGT* ist in *Visual Basic for Applications (VBA)* implementiert.

Als Entwicklungsumgebung wurde GitHub gewählt. GitHub bietet Workflows für ein professionelles Change-Management. Allerdings unterstützt Excel kein Change-Management. Deshalb wird das Excel-Tool *StromGT* vollständig mittels VBA-Codes generiert durch ein zweites Excel-File, den Tool-Generator. Der Tool-Generator seinerseits verwendet VBA-Code in Form von Textfiles (.bas). Auf diese Textfiles wird ein klassisches Change-Management angewandt. Weiter greift der Tool-Generator auf zahlreiche Konfigurationsfiles zu, welche auch ins Change-Management integriert sind. Damit ist für das *StromGT-Tool* ein vollständiges Change-Management realisiert.

Der Tool-Generator wird nur intern genutzt, dem Planer wird ausschliesslich das generierte Tool *StromGT* zur Verfügung gestellt. Das generierte *StromGT-Tool* ist einsprachig. Mittels des Tool-Generators wird für die Sprachen Deutsch, Italienisch, Französisch und optional Englisch je eine entsprechende, einsprachige Version generiert. Die Übersetzungsinformation wird dem Generator in Textfiles zur Verfügung gestellt werden. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass keine Sprachversionen auf Codierungs-Ebene zu pflegen sind. D.h. es reicht aus, eine Master-Version zu pflegen.

3. Berechnungstool

Das Tool *StromGT* umfasst mehrere Blätter. Diese sind von links nach rechts organisiert, entsprechend dem Nutzungs-Workflow: Infos zum Tool, Eingabe, Geräte-Datenbank, Ausgabe-Blätter, Konfiguration.

Nachfolgend wird der aktuelle Stand des Tools anhand eines Anwendungsbeispiels für ein Beschattungssystem aufgezeigt.

3.5 Dateneingabe

Alle Eingabedaten des gegebenen Anwendungsfalles befinden sich im Blatt *Eingaben* (Abbildung 1). Hier können entweder a) Geräte direkt eingeben werden oder b) aus dem Blatt *Datenbank_Geräte* (Abbildung 2) übernommen werden. Die Kombination aus direkter Eingabe und Übernahme aus der Geräte-Datenbank ist ebenfalls möglich. Alle Daten zu den übernommenen Geräten können in den Falldaten weiter angepasst werden.

Bei beiden Eingabearten wird der Nutzer vom Tool unterstützt:

- Benötigte Felder werden pinkfarbig hinterlegt. Die Farbhinterlegung ist dynamisch: Abhängigkeiten von anderen Feldern werden berücksichtigt, und nach Dateneingabe verschwindet die Farbhinterlegung.
- Wo möglich, werden Standardwerte automatisch vorausgefüllt. Beispielsweise werden abhängig von der Geräteart die Felder zur GA-Zugehörigkeit, die Gewerkszugehörigkeiten sowie der Anteil-on vorausgefüllt. Automatisch ergänzte Daten sind für den Nutzer anhand der verwendeten Kursivschrift erkenntlich.

Fläche [Quadratmeter]		50 Gerät										Topologie (Speisung)				Klassierung		
Undo	Reset	Referenz	Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Typenbezeichnung	URL zum Datenblatt	Datenblatt lokal	Stromarten der speisenden Ausgänge	Hauptspeisung	Gerät (el. Leistung ziehend von ...)	Weitere Speisungen	Stromart des Eingangs / der Eingänge	Gerät (el. Leistung ziehend von ...)	Hauptart	Unterart	GA-Zugehörigkeit	
Auswertung starten								Aktualisieren / Löschen		Stromart des Eingangs	Gerät (el. Leistung ziehend von ...)	Stromart des Eingangs / der Eingänge	Gerät (el. Leistung ziehend von ...)	Hauptart	Unterart	GA-Zugehörigkeit		
Geändert: 2022.09.01 13:54:53																		
Berechnet: 2022.09.01 13:56:16																		
Ein/ausblenden:		-> X	Sp24VAC-10W_gen_1	1	Speisegerät	generisch	xxx	xxx	24 VAC	230 DC	Netzbezug	-	-	Speisung	24 VAC	100%		
Alle Spalten		-> X	SPgBus_gen_1	1	Speisegerät	g generisch	xxx	xxx	gBus; 29 VDC	230 VAC	Netzbezug	-	-	Speisung	Bus-Spei	100%		
Geräteinfo		-> X	S2_1	1	Wetterstation	Griesser	gEM-8	https://www.griesser.ch/de/produkte/steuernungen/zentr	24 VAC 24 VD	Sp24VAC-10W_gen	gBus	SPgBus_gen_1	Sensor	Multisens	100%			
Topologie (Speisung)		-> X	M_Ctrl_1	1	Stoerenmotorst	Griesser	gMS-6	https://www.griesser.ch/de/produkte/ste	230 VAC	230 VAC	Netzbezug	gBus	SPgBus_gen_1	Aktor	Sonnens ImmerGA			
Klassierung		-> X	M_1	6	Lamellenstore	generisch	M_gen		-	230 VAC	M_Ctrl_1	-	-	Aktor	Stellantri StandbyPlus			
Zeitangaben																		
Nominalbetriebspunkt																		
Interne Leistungsaufnahme																		
Beleuchtung																		
Legende																		
Kopfzeilen (Info)																		
Benötigte Werte																		
Autom. erg. Werte																		
Berechnete Werte																		

Fläche [Quadratmeter]		50 Gerät										Zeitangaben				Nominalbetriebspunkt				Interne Leistungsaufnahme				Beleuchtung			
Undo	Reset	Referenz	Geweck				Komponente	Anteil-on	Nominalleistung (Output)	Wirkungsgrad bei Nominalleistung	Aktiver	Standby-	Von Hauptspeisung	Von weiteren Speisungen	Von Hauptspeisung	Von weiteren Speisungen	Leistungs-aufnahme	Lichtstrom (optional)	Lichtausbeute	Dimmlevel							
Auswertung starten			Heizung	Kühlung	Lüftung	Beleuchtung	Beschattung																				
Geändert: 2022.09.01 13:54:53																											
Berechnet: 2022.09.01 13:56:16																											
Ein/ausblenden:		-> X	Sp24VAC-10W_gen_1	20%	20%	20%	20%	20%	100.00%	10	80%	1	-	-	1	-	-	-	-								
Alle Spalten		-> X	SPgBus_gen_1	10%	10%	10%	10%	60%	100.00%	20	80%	1.4	-	-	-	-	-	-	-								
Geräteinfo		-> X	S2_1	20%	20%	20%	20%	20%	100.00%			2.88	0.05	-	-												
		-> X	M_Ctrl_1	0%	0%	0%	0%	100%	0.30%			5	0.1	0.05	0.05												
		-> X	M_1	0%	0%	0%	0%	100%	0.30%			460	-	0	-												

Abbildung 1: Blatt zur Eingabe der Falldaten (oben: nach links gescrollt; unten: nach rechts gescrollt)

	Anzahl	Über-nahmen	Über-nehmen	Gerät				Topologie (Speisung)			
				Referenz	Bezeichnung	Hersteller	Typenbezeichnung	URL zum Dat	Stromarten der speisenden Ausgänge	Hauptspeisung Stromart des Eingangs	Weitere Speisungen Stromart des Eingangs / der Eingänge
Hersteller											
generisch	1			Sp-Null	Speisung-ohne-Verbrauch						
Griesser				FG-Null	Feldgerät-ohne-Verbrauch						
Zumtobel	1			Sp24VAC-10W_gen	Speisegerät	generisch	-	-	24 VAC	230 DC	-
(blank)	1			Sp24VAC-30W_gen	Speisegerät	generisch	-	-	24 VAC	230 DC	-
				Sp24V-10W_gen	Speisegerät	generisch	-	-	24 VAC 24 VDC	230 DC	-
				Sp24VDC_Gr	Speisegerät 24 VDC	Griesser	SPE-24DC	https://www.g	24 VDC	230 VAC	-
				SPgBus_gen	Speisegerät gBus	generisch	-	-	gBus; 29 VDC	230 VAC	-
	1			S1	Kombisensor Wind, Helligkeit	Griesser	WH360	-	-	BO - Impuls	AO 2-24 VAC
				S2	Wetterstation	Griesser	gEM-8	https://www.g	-	24 VAC 24 VDC	gBus
				S3	Windsensor mit Heizung	Griesser	WSHE	https://www.g	BO - Impuls	24 VDC	24 VAC 24 VDC
				S3	Windsensor ohne Heizung	Griesser	WS200	https://www.g	BO - Impuls	24 VDC	-
	1			M_Ctrl	Stoernmotorsteuerung	Griesser	gMS-6	https://www.g	230 VAC	230 VAC	gBus
Haupttyp				SP_gBus	Speisegeraet gBus	Griesser	gSP60	https://www.g	-	230 VAC	-
Aktor	1			M	Lamellenstoren-Antrieb	generisch	M_gen	-	-	230 VAC	-
Betriebsgerät				L1	LED Decken-Einbauleuchte (ohne Betriebsgerät)	Zumtobel	60818067 P-INF R150L LED1800-	-	-	andere VDC	-
Kontroller				EVG-LED	Betriebsgerät der LED Decken-Einbauleuchte	Zumtobel	28001407 DRV TR LCA 17W 700n	-	-	230 VAC	Dali
Leuchte_inklBG				L2	LED Decken-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät	Zumtobel	60818067 & 28001407	-	-	230 VAC	Dali
Leuchtmittel				L3	LED Kompakt, ohne Berücksichtigung Dali	Zumtobel	Engine DLE AC G3 one4all PRE	-	-	230 VAC	-
Sensor				L4	LED Kompakt, wie L3, mit Berücks. Dali	Zumtobel	Engine DLE AC G3 one4all PRE	-	-	230 VAC	Dali

	Anzahl	Über-nahmen	Über-nehmen	Gerät	Nominalbetriebspunkt		Interne Leistungsaufnahme			Beleuchtung		
					Referenz	Nominalleistung [W]	Wirkungsgrad bei Nominalleist. [%]	Aktiver Betrieb	Standby-Betrieb	Werte im ungedimmten Betrieb	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]
Hersteller												
generisch	1			Sp-Null	0							
				FG-Null	0							
				Sp24VAC-10W_gen	10	0.8	1	1	1			
				Sp24VAC-30W_gen	25	0.8	1.2	1.2	1.2			

Abbildung 2: Gerätedatenbank-Blatt (oben: nach links gescrollt; unten: nach rechts gescrollt)

3.6 Ausgaben des Tools

Die Ausgaben des Tools erfolgen als Baum (Speisungs-Topologie), als Tabellen und in Form einer interaktiven Graphik. Vielfach ist dabei die gewünschte Einheit direkt im Ergebnisblatt wählbar. Zur Verfügung stehen W, W/m², kWh und kWh/m². Wattangaben sind dabei als Durchschnittsleistung übers Jahr zu verstehen, Angaben in kWh sind jährliche Energiemengen. Der Flächenbezug ist die im Eingabe-Blatt oben links eingegebene Quadratmeter-Zahl.

In der Speisungs-Topologie (Abbildung 3) sind Geräte, welche direkt vom Netz gespeisen werden, in der Spalte ganz links aufgeführt (Speisungsebene 1). Nach rechts folgen die tieferen Ebenen. Im Beispiel sind lediglich zwei Speisungsebenen vorhanden. Der Nutzer kann durch Ankreuzen Infos nach Wahl im Baum mitanzeigen.

Im Blatt *Zusammenfassung* (Abbildung 4) ist durch absteigende Sortierung in der entsprechenden Spalte sofort das Geräte-Ranking nach zum Beispiel dem Gesamt-Verbrauch oder dem GA-Verbrauch ersichtlich.

Die interaktive Graphik (Abbildung 5) erlaubt dem Planer durch Variation der Anzeige-Parameter die Ergebnisse interessensbasiert zu erkunden. Es sind dazu beliebige Kombinationen aus den in Tabelle 1 gezeigten Auswahlwerten zulässig.

Allg. Info		Speisungsbaum	
Einheit	W	*: Weitere Speisungen	Grün: ohne Verbrauch GA nGA
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl		Ebene 1	Ebene 2
<input type="checkbox"/> Input-Ø		Sp24VAC-10W_gen_1 (1 St.)	S2_1 (1 St.)
<input type="checkbox"/> Output-Ø		SPgBus_gen_1 (1 St.)	S2_1* (1 St.)
<input type="checkbox"/> Verbrauch-Ø		M_Ctrl_1* (1 St.)	M_1 (6 St.)
<input type="checkbox"/> Verbrauch-on-Ø			
<input type="checkbox"/> Verbrauch-off-Ø			
<input type="checkbox"/> Stromart			

Abbildung 3: Blatt Baum

Zusammenfassung				
Einheit	kWh/m ²			
Netzbezüge				
Gerät	Input (Durchschnitt) [kWh/m ²]	Auslastung [%]		
Sp24VAC-10W_gen_1	0.76	28.80		
SPgBus_gen_1	0.27	0.50		
M_Ctrl_1	1.46			
Total	2.48			
Totaler Geräteverbrauch				
Gerät	Verbrauch total [kWh/m ²]	Verbrauch total [%]	GA-Verbrauch [kWh/m ²]	Nicht GA-Verbrauch [kWh/m ²]
Sp24VAC-10W_gen_1	0.25	10.10	0.25	0.00
SPgBus_gen_1	0.25	10.00	0.25	0.00
S2_1	0.51	20.67	0.51	0.00
M_Ctrl_1	0.02	0.81	0.02	0.00
M_1	1.45	58.41	0.00	1.45
Total	2.48	100.00	1.03	1.45
Verbrauch pro Ebene				
Ebene	Verbrauch total [kWh/m ²]	GA-Verbrauch [kWh/m ²]	nGA-Verbrauch [kWh/m ²]	
Speisungen o. EVG	0.50	0.50	0.00	
Automation o. Sp.	0.00	0.00	0.00	
Feld o. Sp., m. EVG	1.98	0.53	1.45	
Gebäudemanagement o. Sp.	0.00	0.00	0.00	
Ausschliesslich ausserhalb GA	0.00	0.00	0.00	
Total	2.48	1.03	1.45	

Abbildung 4: Blatt Zusammenfassung Ergebnisse

Abbildung 5: Blatt mit interaktiver Graphik

Einheit	W, W/m ² , kWh und kWh/m ²
Klassierung nach Haupt- und Unterarten	ohne Hauptarten, mit Hauptarten, mit Haupt und Unterarten
Klassierung nach GA-Zugehörigkeit	GT, nur GA, nur nGA [#] , GA/nGA [#]
Klassierung nach Gewerken	ohne Gewerke, mit Gewerken
Mitbetrachtung der Speisungen	Total, ohne Speisungen, nur Speisungen, mit Speisungen

Tabelle 1 Mögliche Werte der Anzeige-Parameter der interaktiven Graphik (#: nGA steht für «nicht GA» – jenen Teil der Gebäudetechnik, welcher im Tool nicht der Gebäudeautomation zugerechnet wird).

4. Zusammenfassung und Ausblick

Frühere Studien ([1] – [5], [8]) haben aufgezeigt, dass Gebäudeautomationssysteme bei gleicher Funktionalität mit bedeutend tieferem Stromverbrauch realisierbar sind. Den GA-Planern fehlte jedoch bislang ein Tool, um den Stromverbrauch von GA-Systemen zu berechnen und aufzuschlüsseln. Entsprechend gross war die Hürde für eine Minimierung des Stromverbrauchs. Nun wird zu diesem Zweck das Tool *StromGT* verfügbar gemacht (Fertigstellung geplant für das Jahr 2023).

Das Tool *StromGT* ermöglicht mit geringem Eingabeaufwand eine detaillierte und umfassende Berechnung des Stromverbrauchs der Automation für die Gewerke Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung und Beschattung sowie für weitere elektrische Geräte (insbesondere aller Geräte zur Beleuchtung und Beschattung). Die Konfigurierbarkeit des Tools erlaubt zudem die Nutzung für weitere Gewerke wie beispielsweise Zutrittssysteme.

Vielfältig aufbereitete Ergebnisse sind im Tool verfügbar: auf Ebene Gerät, nach mehreren Attributen aggregiert sowie graphisch interessensbasiert erkundbar.

Der gewählte Software-Entwicklungsweg via Tool-Generator und die Code-Verwaltungs-Plattform *GitHub* erlauben

- die funktionale Konsistenz zwischen den Sprachversionen (Deutsch, Französisch, Italienisch und optional Englisch) sicherzustellen, sowie
- die zukünftige Pflege des Tools in technischer Hinsicht.

Lösungen für die Tool-Pflege sind noch zu bestimmen.

Auf der politischen Ebene sind aktuell Bestrebungen zu beobachten, die vermuten lassen, dass dem Stromverbrauch von Gebäudetechnik-Geräten und -Systemen zukünftig eine grössere Wichtigkeit beigemessen wird. Ein Indiz dazu ist beispielsweise der europäische Normentwurf zur Standardisierung der Testverfahren für Raumtemperatur-Sensoren (prEN 17690-1:2022). Dieser enthält auch Vorgaben zur Messung des Stromverbrauchs im typischen Betrieb.

5. Dank

Das Projekt *StromGT* wurde mitfinanziert durch das Bundesamt für Energie und folgende Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge):

- Belimo AG
- Danfoss AG
- F. Hoffmann-La Roche AG
- MG Power Engineering AG
- Sauter Building Control Schweiz AG
- Steiner AG
- Zug Estates AG

Literatur

- [1] P. Kräuchi, D. Jurt und C. Dahinden, «Projekt „Eigenenergieverbrauch der Gebäudeautomation“ (EEV-GA)». Ergebnisbericht», Bundesamt für Energie BFE, Bern, 2016, <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen.html>
- [2] P. Kräuchi, C. Dahinden, D. Jurt, V. Wouters und U.-P. Menti, «Energiebedarf der Gebäudeautomation», brenet Status-Seminar, Zürich, 2016, <https://zenodo.org/record/2590938>.
- [3] P. Kräuchi, D. Jurt und C. Dahinden, «Energiebedarf nicht vernachlässigen», Haustech, pp. 40-42, 5 2016, <https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=2197>.
- [4] W. Schmid, «Teils auffällig hoher Stromverbrauch», TGA Fachplaner, pp. 6-10, 11 2016, <http://service.gentnerverlag.de/download/pdf/tga/Hslu.pdf>.
- [5] P. Kräuchi, C. Dahinden, D. Jurt, V. Wouters, U.-P. Menti und O. Steiger, «Electricity consumption of building automation», Energy Procedia, pp. 295-300, 2017, <http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.325>.
- [6] P. Kräuchi, O. Steiger, «Stromverbrauch der Gebäudeautomation: eine Berechnungsmethodik», brenet Status-Seminar, Zürich, 2018, <https://zenodo.org/record/2589957>.
- [7] P. Kräuchi, O. Steiger, «Electricity consumption of building automation: a calculation method», J. Phys: Conf. Ser. 1343 0121, 2019, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1343/1/012125>.
- [8] P. Kräuchi, O. Steiger, «Stromverbrauch der Gebäudeautomation: eine Fallstudie», brenet Status-Seminar, Aarau, 2020, <https://zenodo.org/record/3900180>.

Da aus Gewohnheit, Lärmschutzgründen etc. die Schlafzimmertür nachts oft geschlossen wird, kann zu dieser Zeit weniger bis fast kein Austausch der Luft aus den anderen Räumen bei dem zuvor beschriebenen Verbund-System kommen. Daher stellt sich die Frage, ob ein ausreichender Luftaustausch für das entsprechende Zimmer über eine Öffnung in der Tür möglich ist, damit die CO₂-Konzentration über Nacht nicht zu sehr ansteigen kann.

Bei Elementen mit Lichtschutz oder Schalldämmung sind die Druckverluste hoch, was dem Ziel, eine akzeptable Luftqualität ohne aktives Element für den Luftaustausch über die Türe, entgegenwirkt. Um den Ansprüchen einer ausreichenden Frischluftzufuhr gerecht zu werden, müssten die erforderlichen freien Querschnitte entsprechend dimensioniert werden, was zu grossen Elementen führen würde.

Abbildung 1: Lüftungsverbund-Konzept: Schematisches Beispiel für die Luftströmung

Bisherige Untersuchungen zur Luftströmung in Wohngebäuden

Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass bei einer Kaskadenlüftung mit Zuluft einbringung im Schlafzimmer, die Durchmischung der Luft in Wohn- und Essbereichen selbst bei ungünstiger Raumanordnung ausreichend gewährleistet ist. Dies haben verschiedenen CFD-Simulationen, bzw. Messungen gezeigt [3]. Eine weitere Untersuchung von Systemen mit erweiterter Kaskadenlüftung ohne Zuluft im Wohnzimmer (Kaskade: Schlafzimmer-Wohnzimmer-Abluft) hat ergeben, dass beispielsweise die Öffnungen für Zu- und Abluftüberströmung nicht beide unten oder nicht auf gleicher Höhe realisiert werden sollten. Auch diese Ergebnisse sind mithilfe von Simulationen und Messungen entstanden [4]. Weitere Literatur, die Kaskadenlüftung mit Zuluft einbringung im Schlafzimmer vergleicht, führt zu ähnlichen Erkenntnissen [5], [6].

In einer Untersuchung von diversen Systemen mit vereinfachter Luftführung, unter anderem für Systeme mittels aktiver Überströmer, werden die wesentlichen Resultate zu den Anordnungen festgehalten, beispielsweise wie die Überströmer und Luftauslässe platziert werden müssen, damit keine Kurzschlussströmungen entstehen [7]. Auch gibt es Literatur zur messtechnischen Untersuchung eines Wohngebäudes (EFH) mit aktiven Überströmern. Die Raumluftqualität in den Räumen des Hauses entspricht den Empfehlungen der SIA Normen [8]. Vor- und Nachteile von aktiven Überströmern sind auch in [9] beschrieben.

Messungen in zwei natürlich belüfteten Wohnungen zeigen, dass, wenn die Luft zwischen den Räumen einer Wohnung gut zirkulieren soll, die Positionen der Innentüren einen relevanten Einfluss auf die Effizienz des Luftaustausches haben. Die Effizienz des Luftaustausches (lokale Luftwechselrate) im Schlafzimmer mit geschlossener Tür ist im Vergleich zur Messung mit offenen Türen um 43% niedriger. Bei offenen Schlafzimmertüren wird bezüglich der Lüftungseffizienz eine vergleichbare Situation wie bei einer Mischlüftung beobachtet [10].

Zu Systemen mit einem passiven Luftaustausch über geöffnete Türen (ohne aktive Überströmer), wie im Projekt zu untersuchen, konnten keine publizierten Untersuchungen gefunden werden. Gewisse Teilaspekte dieses Systems wurden im Projekt «Doppelnutzen» [4] untersucht. Aus zwei nicht publizierten Quellen sind Anhaltspunkte zum Verhalten des Luftaustausches bei verschiedenen Türöffnungsgraden ohne aktive Komponenten vorhanden.

3.4 Messungen in realisiertem Gebäude

Objekt und Messkonzept

Die Messungen wurden in zwei Wohnungen in einer Wohnsiedlung in Zürich durchgeführt. Diese Siedlung wurde 1970 bis 1973 gebaut und 2015 bis 2017 gesamterneuert. Im Lüftungskonzept dieser Siedlung weist eine zentrale Zuluftbringung im Flur auf. Die Verteilung in die einzelnen Zimmer erfolgt von dort rein thermisch bedingt, das heisst ohne aktive Überströmer, sondern über geöffnete Türen. In den Nasszellen und im Kochbereich wird die Abluft gefasst und über das Lüftungsgerät mit WRG abgeführt.

Gemessen werden die CO₂-Konzentration, die relative Feuchte, die Temperatur, der Differenzdruck gegen aussen in allen Schlafzimmern und im Wohnzimmer (3 Stück für 3.5 Zimmer-Wohnung; 4 Stück für 4.5 Zimmer Wohnung). Zusätzlich werden die Öffnungsgrade der Innentüren und Fenster nach aussen hin dokumentiert und die Aussenbedingungen gemessen. Abbildung 2 zeigt die Grundrisse der untersuchten Wohnungen schematisch.

3.5 Zi-Wohnung

4.5 Zi-Wohnung

Abbildung 2: Planansatz typischer Grundrisse der 3.5 und 4.5-Zi WNG (Bildquelle: Amt für Hochbauten, 2017)

Messresultate und Erkenntnisse

In den untersuchten Wohnungen mit offenen Zimmertüren erfolgt ein rascher Ausgleich der CO₂-Konzentrationen aus den verschiedenen Räumen. Dies zeigt auch Abbildung 3 in der Häufigkeitsverteilung der CO₂-Konzentrationen in den nachts belegten Zimmern der beiden untersuchten Wohnungen.

Die Messungen zeigen, dass die Bewohner insbesondere nachts die Innentüren oft geschlossen halten. Damit funktioniert der Luftaustausch über offene Türen nicht mehr. Dies ist aus der Auswertung in Abbildung 3 insbesondere für Wohnung 2 ersichtlich.

Die Messungen zeigen, dass bei längerer Belegung der Zimmer mit geschlossener Zimmertüre die CO₂-Konzentration stark ansteigt. Hierbei kommt es zu Werten über 5000 ppm in den Schlafräumen wie aus Abbildung 4 für Tag 1 (rote Messpunkte) zu sehen.

Der abweichende Verlauf in Abbildung 4 für Tag 2 (grüne Messpunkte) entsteht dadurch, dass die Türe einen Grossteil der Nacht leicht (ca. 10%) geöffnet war. Ein Austausch der Luft ist damit

möglich und kann die Konzentration reduzieren. Die Detailanalyse dieser Messung zeigt, dass nach der Nachtphase die Tür gegen sieben Uhr (bei 12 h Messzeit) geschlossen wird und daraufhin die CO₂-Konzentration wieder auf bis zu 4000 ppm ansteigt, bis dann um circa 9 Uhr morgens (bei 14 h Messzeit) Türen und Fenster geöffnet werden.

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der CO₂-Konzentration in % der Messzeit; Auswertung verschiedener Fälle

Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf CO₂-Konzentration in Wohnung 2, Zimmer 1, Auswertung von 2 Tagen

Aus weiteren Messdaten [1] ist zu erkennen, dass bereits eine kurze Öffnungszeit der Tür eine starke Reduktion der hohen CO₂-Konzentration im Schlafzimmer bewirkt.

Generell gilt also, je häufiger die Tür in der Nacht geöffnet wird, desto besser ist die Luftqualität. Der Öffnungswinkel und die Öffnungszeit der Tür steht meist in direktem Zusammenhang mit der Luftqualität im Raum. Bereits bei wenig geöffneten Türen ist eine erhebliche Wirkung auf den Luftaustausch zu erkennen.

3.5 Messungen in Testwohnung

Objekt und Messkonzept

Um Anhaltspunkte für den erreichten Luftaustausch für verschiedene Türstellungen und Durchlassquerschnitte zu erhalten, werden in einer real bewohnten 2½ Zimmer-Wohnung Messungen durchgeführt, bei denen die Bedingungen relativ gut überwacht und protokolliert werden können.

Die Testwohnung ist mit einer kontrollierter Wohnungslüftung (Einzelwohnungsgerät) ausgerüstet. Der Grundriss der Testwohnung und die Standorte der Lufterlässe und Abluftgitter sind aus Abbildung 5 ersichtlich.

Um vergleichbare Verhältnisse wie bei einem Lüftungskonzept mit passiver Überströmung zu erhalten, werden einzelne Luftdurchlässe luftdicht verschlossen, damit das Schlafzimmer nur über die Zuluft vom Wohnzimmer versorgt ist. Die Abluftauslässe in der offenen Küche werden ebenfalls verschlossen, um eine gewisse Durchströmung der Wohnung zu erzwingen.

Die folgenden Randbedingungen gelten bei den Messungen: Die Wohnung wird durch eine Person belegt und die Fenster werden innerhalb der einzelnen Auswerteperioden nicht geöffnet. Um eine An- oder Abwesenheit in der Wohnung und den Zimmern festzuhalten, wird ein Journal für die Datenauswertung geführt und Türstellung zum Schlafzimmer festgehalten. Aufgezeichnet werden CO₂-Konzentration, Raumtemperatur und Raumfeuchte an drei bis fünf verschiedenen Standorten in der Wohnung. Die Lüftungsanlage wird mit konstanter Lüftungsstufe («Stufe 1» bzw. «Stufe 2») betrieben. Die Luftmengen werden zu Beginn der Aufzeichnung erfasst und dokumentiert. Zudem werden die Aussenbedingungen aufgezeichnet.

Abbildung 5: Messaufbau in Testwohnung ohne Zuluft im Schlafzimmer (System mit KWL-Gerät je Wohnung)

Resultate zum Einfluss der Türöffnung

Abbildung 6 zeigt den zeitlichen Verlauf CO₂-Konzentration im Schlafzimmer bei verschiedenen Öffnungsweiten der Schlafzimmertüre. Die Messungen in Abbildung 6 werden mit Lüftungsstufe 2 (Zuluftvolumenstrom im Wohnzimmer 65 m³/h, Abluft nur im Bad) durchgeführt. Die Messdaten beinhalten jeweils die Nachtzeitspanne, in der das Schlafzimmer konstant belegt ist und die Schlafzimmertür auf eine bestimmte Öffnungsweite eingestellt ist (geschlossen, 5 cm, 10 cm, 20 cm, ganz offen).

Bei offener Tür stellt sich bei beiden Messsituationen eine vergleichbare CO₂-Konzentration ein. Bei geschlossener Schlafzimmertüre steigt die CO₂-Konzentration sehr stark an (Maximalwert über 4400 ppm). Bei den Messungen mit Türstellung von 5 cm und 10 cm zeigen sich erhöhte CO₂-Konzentrationen. Bei der Messung mit 10 cm Türspalt liegen die CO₂-Konzentrationen in der gesamten Nacht jedoch unter 1400 ppm.

Aus den Messungen zeigt sich bei Türöffnungsweiten über 10 cm bereits eine gute Wirkung vom passiven Luftaustausch zwischen dem Schlafzimmer ohne Zuluft und dem Korridorbereich. Bereits bei einer Türspaltweite von 20 cm werden nur noch leicht erhöhte CO₂-Konzentrationen im Schlafzimmer gemessen.

Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf CO₂-Konzentration im Schlafzimmer, Vergleich verschiedener Türöffnungsweiten

Resultate zum Einfluss des freien Querschnittes des Überströmelementes

Um den Einfluss des freien Querschnittes eines passiven Überströmelementes zu untersuchen, wird in den Türrahmen ein flexibles Element als Türersatz eingebaut. Damit lassen sich verschiedene Varianten von Überströmquerschnitten untersuchen. Abbildung 7 zeigt dieses Element und einige Varianten der untersuchten Querschnitte.

Im Weiteren wird eine Variante eines Überströmelementes untersucht, das einen möglichst guten passiven Luftaustausch aufweist, bei gleichzeitiger Gewährleistung einer gewissen Schalldämmung sowie möglichst ohne direkten Lichtdurchlass. Aus Abklärungen zu geeigneten (in ähnlicher Art) bereits am Markt erhältlichen Elementen wird ein einfach aufgebauter Elementtyp, wie in Abbildung 8 dargestellt, messtechnisch untersucht. Um für einen Luftaustausch mit konvektivem Antrieb möglichst geeignete Öffnungen zu erhalten, wird je ein Element am oberen bzw. unteren Rand der Tür angeordnet.

Basiselement
(als Türersatz)
Möglichkeit zur
Prüfung div.
Querschnitte/
Elemente
«Türspalt» unten 1 [cm]

Freier Querschnitt
(oben/unten)
Je 800x200 [mm]

Einfaches Gitter
(nicht lichtdicht)
Oben und unten

Einfaches Gitter
(nicht lichtdicht)
vertikal

Abbildung 7: Element für Türersatz. Aufbau verschiedener Varianten von Überströmquerschnitten

Abbildung 8: Aufbau des Überströmelementes «Element 0» für die Messungen in der Testwohnung

Abbildung 9 zeigt den zeitlichen Verlauf CO_2 -Konzentration im Schlafzimmer bei verschiedenen Querschnittsvarianten des Überströmelementes. Die Messungen werden mit Lüftungsstufe 1 (Zuluftvolumenstrom im Wohnzimmer $46 \text{ m}^3/\text{h}$, Abluft nur im Bad) durchgeführt. Die Messdaten beinhalten jeweils die Nachtzeitspanne, in der das Schlafzimmer konstant belegt ist. Die Resultate der folgenden Querschnittsvarianten sind in Abbildung 9 dargestellt:

- A: Element mit freiem Querschnitt nur oben ($A = 0.165 \text{ m}^2$)
- B: Element mit freiem Querschnitt nur unten; ($A = 0.165 \text{ m}^2$)
- C: Element mit freiem Querschnitt 50% oben und 50% unten; ($A_{\text{tot}} = 0.165 \text{ m}^2$)
- D: Überströmelement "Element 0" gemäss Abbildung 8 ($A_{\text{tot}} = 0.098 \text{ m}^2$, Abstand $a = 20\text{mm}$)

Detaillierte Messdaten und Resultate weiterer Querschnittsvarianten sind aus dem Schlussbericht des Projektes [1] zu entnehmen.

Wie der Verlauf der Varianten mit vergleichbaren freien Querschnitten (Fall A, B und C) zeigt, ist die Wirkung auf den Luftaustausch mit identischen Querschnitten oben und unten an der Türe am günstigsten. Bei der Variante A mit Anordnung des freien Querschnittes nur oben an der Türe scheint sich durch den Türspalt unten am Element ein leicht höherer Luftwechsel einzustellen als in der Variante B, in der der Querschnitt nur unten angeordnet ist.

Die Resultate für das Überströmelement "Element 0" (D) zeigen trotz des deutlich geringeren freien Querschnittes ein vergleichbares Verhalten wie Variante A mit freiem Querschnitt nur oben an der Türe. Der freie Querschnitt von "Element 0" ist aufgrund der für den Licht- und Schallschutz notwendigen Abschirmung der Öffnung etwa 40% kleiner.

Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf der CO_2 -Konzentration im Schlafzimmer, Vergleich verschiedener Überströmquerschnitte

Aus den parallel zu den Messungen durchgeführten CFD-Simulationen zeigt sich das Verhalten der Luftströmung und die Verteilung der CO_2 -Konzentration im Raum. Wie aus dem Querschnitt durch das Türelement («Element 0») in Abbildung 10 ersichtlich ist, strömt die frische Luft im unteren Element ins Schlafzimmer ein und die verbrauchte Luft verlässt das Zimmer über das obere Element. Aus der Analyse der Druckdifferenzen zeigt sich, dass die Differenzdrücke, welche für den Luftaustausch sorgen, sehr klein sind. Aus dieser Analyse wird vermutet, dass mit der Vergrößerung des Abstandes der Abdeckungen der Druckverlust wesentlich verringert werden kann und damit sich der Luftaustausch noch erhöht. Dies konnte jedoch im Rahmen des Projektes nicht im Detail untersucht werden. Weitere Details zu den Analysen mithilfe von CFD-Simulationen sind im Schlussbericht des Projektes [1] zu finden.

Abbildung 10: Querschnitt durch das Türelement «Element 0» (Szenario 5.3), Darstellung der CO₂-Konzentration

Wie die zusammenfassende Auswertung in Abbildung 11 zeigt, sind vergleichsweise grosse freie Querschnitte notwendig, um eine akzeptable Luftqualität mit passiver Überströmung zu erreichen. Für diese Auswertung wird jeweils die mittlere CO₂-Konzentration im Schlafzimmer in den letzten zwei Nachtstunden ausgewertet.

Bemerkung: Auswertung ohne Unterscheidung der Varianten bezüglich der Geometrie des freien Querschnittes, den Aussentemperaturen, und anderen Einflussfaktoren (Raumtemperatur, Startkonzentration, etc.)
Raumbelegung im gemessenen Schlafzimmer. 1 Person. Vergleich des Mittelwerts der letzten 2 Nachtstunden

Abbildung 11: CO₂-Konzentration im Schlafzimmer (Wert gegen Nachtende), bei verschiedenen freien Querschnitten

Um bei geschlossenen Türen mit einem passiven Überströmelement einen befriedigenden Luftaustausch zu erreichen, sind grosse Elementquerschnitte (freier Querschnitt ca. 0.1 m² oder mehr), eine Anordnung in Boden und Deckennähe (je 50% der freien Fläche) und sehr geringe Druckverluste über das Element (im Bereich von 0.1 Pa) erforderlich.

Messungen und Simulationen mit einem Element, vergleichbar wie es am Markt verfügbar ist, zeigen, dass damit die hohen Spitzen der CO₂-Konzentration im Schlafzimmer (oft deutlich über

2000 ppm) am frühen Morgen (bei geschlossenen Fenstern) durch den Luftaustausch zwischen Zimmer und Korridor gebrochen werden können.

Aus den Messungen zeigt sich aber auch, dass die Wirkung stark von den Umgebungsbedingungen abhängig ist und insbesondere bei höheren Aussentemperaturen schlechter funktioniert. Dies ist auf die in diesem Fall geringeren Temperaturdifferenzen zwischen den Räumen zurückzuführen, die als Antrieb für den Luftaustausch wirken.

4. Diskussion

Aus den Untersuchungen zeigt sich, dass eine rein passive Überströmung in Wohnungen, welche über eine Wohnungslüftung verfügen, aber die Zuluft nur im Korridorbereich eingeblasen wird (Abzug der Abluft im Bad und Küche), verschiedene Hindernisse aufweist. In der Praxis wollen viele Bewohner gerade nachts die Zimmertüren schliessen. Damit kommt in diesen Fällen eine vergleichbare Situation wie in einem Schlafzimmer mit reiner Fensterlüftung zustande (hohe CO₂ Konzentrationen und dadurch hygienisch bedenkliche Raumlufthqualität oder Wärme- / Behaglichkeitsverlust bei offenen Fenstern). Die Analysen zeigten aber auch, dass bereits eine geringe Öffnung im Türbereich eine erhebliche Wirkung haben kann.

Damit jedoch ein passives Element sinnvoll eingesetzt werden kann, muss es zum einen genügenden Lichtschutz haben und sollte zum anderen eine gewisse Schalldämmung ermöglichen. In der Untersuchung wurde eine Elementkonstruktion gefunden, welche diese Anforderungen erfüllen könnte und auch in den Messungen einen Luftwechsel ermöglicht, der den Anstieg der CO₂ Konzentration in einem Schlafzimmer bei geschlossenen Türen in Grenzen hält.

Es ist jedoch zu erwarten, dass damit nur bei gering belegten Zimmern die CO₂-Konzentration in der Nacht (bei geschlossenem Fenster und Zimmertüre) wesentlich unter 2000 ppm gehalten werden kann. Da das System nur über die thermische Druckdifferenz funktioniert, weist es eine deutliche Abhängigkeit von den Aussenbedingungen auf. Wie die Messresultate andeuten, dürfte die Funktion im Winterfall daher besser sein, was dem Anspruch entgegenkommt, im Winter möglichst nicht über die Fenster lüften zu müssen.

Systembedingt hat ein passives Element dabei wesentliche Einschränkungen gegenüber einem aktiven Überströmer. Diese liegen vor allem in der starken Anhängigkeit der Wirksamkeit (erreichter Luftaustausch über das Element) von verschiedenen Randbedingungen (Belegung, Temperaturdifferenzen zwischen den Räumen, Anordnung und Druckverlust des Elementes, etc.).

Die Untersuchung zeigt wesentliche Differenzen zwischen Messungen in realen Wohnungen mit realen Personen und den Messungen in Laborumgebung mit Dummys bzw. mit der CFD-Simulation. Im Rahmen des Projektes konnte nicht abschliessend geklärt werden, durch welche Punkte oder Vereinfachungen diese Differenzen zustande kommen.

5. Ausblick

Aus der Arbeit zeigen sich die Nachteile und Grenzen der passiven Überströmung durch Zimmertüren gut. Es zeigt sich aber auch, dass der passive Luftaustausch durch Überströmelemente bei entsprechenden Bedingungen durchaus wirksam ist. Bei einfachen Zimmertüren ist insbesondere der Einfluss der Nutzer entscheidend. Die erhaltenen Resultate können für die Weiterentwicklung von Elementen zur passiven Überströmung genutzt werden und die Umsetzung von vereinfachten Lüftungskonzepten unterstützen.

Um das untersuchte System weiterzuentwickeln, wäre in einem ersten Schritt eine Überprüfung der Studienergebnisse an einem real bewohnten Gebäude sinnvoll. Nur so kann eine gewisse Sicherheit erlangt werden, dass das in der Untersuchung verwendete Überströmelement auch in der Praxis tauglich ist und die erwartete Wirkung zeigt. Dabei sollte begleitend auch untersucht werden, ob eine Optimierung des Elementes möglich und auch wirksam ist. Dafür wäre ein Vergleich mit einem aktiven Überströmer sinnvoll.

Anhang

Literatur

- [1] Moser, M.-T., Primas, A., & Zakovorotnyi, A., 2022. Analyse vereinfachter Lüftungskonzepte. Bern: EnergieSchweiz, Bundeamt für Energie BFE.
- [2] SIA 382/5, 2021. Mechanische Lüftung in Wohngebäuden, Norm SIA 382/5, Zürich: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein.
- [3] Barp, S., Fraefel, R. & Huber, H., 2009. Luftbewegungen in frei durchströmten Wohnräumen, Zürich: Baudirektion Kanton Zürich; Amt für Hochbau der Stadt Zürich.
- [4] Pfluger, R. et al., 2013. Komfort- und kostenoptimierte Luftführungskonzepte für energieeffiziente Wohnbauten "Doppelnutzen"- Vorteile und Grenzen der erweiterten Kaskadenlüftung, Innsbruck: Bundesministerium für Verkehr.
- [5] Sibille, E., 2015. Optimized Integration of Ventilation with Heat Recovery in Residential Buildings through the Implementation of innovative Air Distribution Strategies and Pre-Fabricated Components. Innsbruck: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
- [6] Rojas, G., Pfluger, R. & Feist, W., 2015. Cascade ventilation—Air exchange efficiency in living rooms without separate supply air. Innsbruck: Universität Innsbruck.
- [7] Sibille, E. et al., 2015. Konzepte für die „low-tech“ Komfortlüftung in großvolumigen Wohngebäuden und deren Nutzungskomfort. Innsbruck: Klima- und Energiefond des Bundes.
- [8] Keller, B., Woodtli, M. & Eberle, S., 2016. Lüftung mit aktiver Überströmung: Messung und Aufzeichnung von CO₂-Konzentrationen. Zürich: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft.
- [9] Strobel, T., Wirnsberger, M. & Krause, H., 2019. Vereinfachte Lüftungssysteme für den Wohnungsbau, Untersuchungen in der roten Forschungswohnung. Luzern: Technische Hochschule Rosenheim.
- [10] Mikola, A., Rehand, J. & Kurnitski, J., 2019. Air change efficiency of room ventilation units. Estonia, CLIMA 2019/Tallinn University of Technology.

Dank

Die Finanzierung des Projektes erfolgt über das Bundesamt für Energie (Programm Energie Schweiz) sowie die Stadt Zürich Amt für Hochbauten.

Für die durchgeführten Messungen in der Forschungswohnung, danken wir Markus Wirnsberger, Cindy Hesel und Harald Krause von der Technischen Hochschule Rosenheim.

Für den Informationsaustausch und Anregungen danken wir den Mitgliedern der Begleitgruppe: Adrian Grossenbacher, BFE; Franz Sprecher, AHB und Robert Minovsky, Minergie

22. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt»**Commune rénove : Putting municipalities in proactive mode for the energy renovation of the building stock**

Image _ L. Riquet

Autor/in oder Autor/inn/en : Lionel Riquet, Luca Cardinale, hepia, HES SO Genève
Kontaktperson: lionel.riquet@hesge.ch, <https://www.hesge.ch/hepia/>

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

The canton of Geneva declared the climate emergency in 2019 and published its energy master plan in 2021. This has given a major impulse to several programs to support and encourage the energy refurbishment of the building stock in the canton, implemented by the cantonal energy office, Services Industriels de Genève (SIG) and the Haute école du paysage, d'ingénierie et architecture de Genève (hepia).

Among the projects launched is the “Commune rénove” program, which aims, to encourage municipalities to take proactive steps to target owners of priority buildings for renovation and to help them implement ambitious energy refurbishment projects.

In this context, hepia has developed tools to enhance municipalities' level of knowledge of the building stock on their territory and support them in targeting and informing the buildings' owners about potential refurbishment scenarios. These tools include typology guidance sheets, a typological census covering the whole canton, and interactive maps, that are used by local authorities in their approach to owners of multi-family buildings, which represent the most important source of energy savings.

1. Scope

The building stock heating accounts for 24% of greenhouse gas emissions in Switzerland (OFS/BFS). Existing buildings refurbishment (envelope retrofit and fuel switch) is a route towards the reduction of these emissions, but despite important state incentives (Buildings programme subsidies, etc.) the renovation rate stagnates at some 1% nationwide. This rate has to be improved if we want collectively to have a chance to reach the goals set by the Confederation energy strategy 2050.

The low rate of refurbishment can be explained by various factors : cost of the works, tenants-owner dilemma; technical, constructive, heritage and tenants constraints, owners personal priorities, administrative hurdles, lack of qualified professionals, etc.

It also appears that basing public policies exclusively on subsidies and tightening the regulatory constraint is not the only possible route. The experience in canton Geneva, with pilot projects such as “Onex rénove” and SIG-éco21 actions, shows that proactive public actions can make a difference and represent a real incentive for owners to consider renovation projects. To answer their questions and fears about what often looks like a mountain to climb is part of the incentive work that falls to the public authorities, in addition to the regalian and financial support tasks.

In canton Geneva, the “Commune rénove” program, supported by SIG (canton’s publicly owned energy provider) and the canton’s Energy office proposes tools to those municipalities that are ready to move to a proactive way in the energy transition of the building stock located on their territory.

By proactive actions, we mean that public authorities wishing to commit to the environmental transition of buildings constructed on their territory should move from a reactive mode (mainly issuing building permits and subsidies) to an active mode, consisting of

1. Identify priority target buildings for energy renovation on their territory;
2. Invite the owners of these buildings to workshops to provide them with personalised relevant information about refurbishment options for their property;
3. Offer coaching tools to owners who take the step and undertake renovation projects to ease the process.

The work presented in this article aims to provide municipalities with simple and robust tools to address (partially) points 1 and 2 above, i.e. proposing a clear cartography of the issues at stake and good practice guidelines for the overall renovation of the different typologies of buildings likely to be found in the municipality.

2. Methods

The method to develop the required tools consisted of 3 stages:

1. Elaboration of a typological catalogue (maximum 10 typologies, for the sake of simplicity) of collective housing buildings likely to be found on the canton Geneva territory and presenting the greatest possible potential for thermal energy savings;
2. Meta-diagnosis for each of the typologies listing the related architectural, constructional and energy issues, and development of schematic renovation options adapted to each of the typologies, with an estimate of the potential energy gain and of the cost of the works.
3. Census of typologies on the whole canton’s territory and translation into a suitable cartographic tool.

2.1 Step 1 - typological catalogue

The first task of step 1 was to define the population of buildings targeted by the program. This selection was based on Jad Khoury’s work at UNIGE⁽¹⁾⁽²⁾ identifying the energy saving potential of the Geneva building stock. This allowed us to identify the following population as having the

greatest potential energy savings: multifamily housing buildings built in canton Geneva between 1946 and 1990 and with an Energy reference surface (ERS) of more than 500m².

This selection corresponds to a population of 5523 buildings (EGID), and to an energy reference surface (ERS) of some 10'468'000m², i.e. 36.3% of the EGID and respectively 51.2% of the ERS of all collective housing in the canton (data extracted from SITG, Geneva geodata system).

The majority of the buildings are located in the City of Geneva, in the new towns of Meyrin and Onex, as well as in the communes of Lancy, Carouge and Chêne-Bourg (Fig.1),

The remainder is made up of buildings built between 1946 and 1990 with an ERS of less than 500m² (1389 EGID, ERS: 413'000m²), built before 1946 (5073 EGID, ERS: 5'507'000m²) or built after 1990 (3194 EGID, ERS: 4'029'000m²).

Fig.1 Selected buildings in canton Geneva, collective housing built 1946 to 1990, ERS >500m²

The second task of stage 1 was to define the catalogue of constructive and architectural typologies for the selected population. This work was based on literature, mainly the eREN research project ⁽³⁾ on interviews with retired architects, active in Geneva during the buildings construction period, and finally on a full-scale test in Carouge, a municipality representative of Geneva's built environment to validate the robustness of the catalogue.

This work resulted in 9 typologies:

Type 1 : Familia Buildings

Type 4 : Continuous balconies

Type 7 : Curtain wall

Type 2 : 1950's building

Type 5 : Blocks

Type 8 : Precast cladding

Type 3 Loggia buildings

Type 6 Grid and filling

Type 9 Perimeter insulation

Fig. 2 : typologies

The full-scale test in the municipality of Carouge validated the robustness of the catalogue, as shown on the following table :

Type	# EGID	% EGID	ERS (m2)	% ERS	Av. ERS.	Av.IDC*
0 – No type	9	5%	27 625	7%	3 069	562
1 – Familia buildings	7	4%	6 827	2%	975	635
2 – 1950's buildings	10	5%	16 080	4%	1 608	500
3 – Loggia buildings	9	5%	21 903	5%	2 434	508
4 - Continuous balconies	48	24%	117 384	29%	2 446	497
5 – blocks	6	3%	13 110	3%	2 185	434
6 – Grid and filling	32	16%	61 355	15%	1 917	497
7 – Curtain wall	3	2%	4 262	1%	1 421	395
9 – Precast cladding	62	31%	115 516	29%	1 863	475
10 – Perimeter insulation.	11	6%	17 079	4%	1 553	429
TOTAL	197	100%	401 141	100%	2 036	497

* Av. IDC = average heating and hot water energy consumption of last 3 years, in MJ/m²*year

Table 1 . Carouge typological census

2.2 Step 2 – guidance sheets

Next step consisted in producing guidance sheets for each typology. These three-page guidance sheets describe the typology, propose a meta-diagnosis of the existing condition, define one or two detailed options for renovating the building envelope, analysing their advantages and disadvantages, their energy and economic impacts, and outline constructive details for their implementation.

The objective of these sheets is to propose a simple and effective tool to local authorities to engage in a personalized dialogue with the owners, on a concrete basis. The sheets allow owners who have not yet decided on the path to follow to renovate their building to have a relatively precise idea of the potential and the issues related to the typology to which their building belongs. Once a decision has been taken to launch a renovation project, it goes without saying that a project adapted to the specific characteristics of the building will have to be developed.

The guidance sheets are only intended as an incentive tool and can in no way constitute a "recipe" that can be applied to the building as it stands. It will be essential to hire qualified professionals to carry out the renovation project in accordance with the rules of the trade and with respect for the architectural substance of the building.

SOLUTION RENOVATION - Fiche d'orientation typologique TYPE 6 GRILLES & REMPLISSAGES

CHARACTERISTIQUES

Les bâtiments de type « grilles & remplissages » présentent des façades régulières sur lesquelles s'inscrivent le cadre architectural du bâtiment. Cela trouve son maximum en ce qui concerne l'aspect architectural des façades de murs. Les éléments architecturaux sont principalement, sans rupture de porte thermiques. Ce quadrillage orthogonal est rempli soit par des éléments vitrés, soit par des aléas plus riches en bris de continuité thermique, soit par des loggias en creux, voire des demi-loggias. Certains éléments affectent des bandes horizontales continues plus ou moins larges. Dans tous les cas, les éléments de remplissage recouvrent une surface proportionnellement plus importante que les éléments structurels de la grille.

La chaufferie est assurée par des radiateurs et un chauffage central. La ventilation est en simple flux, avec un générateur extractif mécanique dans les salles à manger et cuisines. La ventilation est aussi économique, des problèmes d'infiltration phonique peuvent être rencontrés dans les locaux, ainsi que des infiltrations d'air et de chaleur dans les locaux à la limite de la façade des remplissages.

INDEX DE DEPENSE DE CHALEUR AVANT TRAVAUX (DC, MJ/m²)

100	200	300	400	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

APPRÉHENSION DE LA RENOVATION

Équipe constituée: Le remplacement, relativement simple, des éléments légers de remplissage, nécessitant une expertise de la structure existante, offre un potentiel important de gain thermique. Le traitement des loggias est complexe. Dans le cas de grilles constituées d'éléments en béton préfabriqué, les parties et composants (aléas, façades) fonctionnent en tant que paroi isolante.

Équipe architecturale et paramétrique: Ces immeubles, bien que ne bénéficiant pas d'un niveau d'étanchéité performant, présentent souvent un intérêt de fait de la grande régularité de leur trame de façade, et de ce fait de leur caractère de façade. Ce caractère régulier permet d'être réceptif dans le cadre d'une rénovation.

Impact climatique: Le chantier aura un impact moyen (aménagement des fenêtres, problèmes d'infiltrations, travaux en intérieur en façade) à évaluer sur les occupants (en cas d'infiltration importante).

Équipe normale et réglementaire: ces interventions ne sont généralement pas conformes aux normes applicables en matière de sécurité, en particulier en leur hauteur maximale (20m), et aux normes d'accessibilité. La présence de matériaux dangereux (amiante, plomb, PCB) est souvent rencontrée. Les travaux de rénovation seront soumis à autorisation de construire et à la loi relative au bruyage.

STRATEGIES DE RENOVATION:

NB: Les informations présentées dans ce feuillet sont assorties de remarques générales en annexe, dans le support de communication.

OPTION 1

L'option n°1 est applicable en cas d'expression des éléments de dalle et de murs en façade, sans rupture de porte thermiques.

Elle consiste à déposer les éléments légers et à les remplacer par des éléments de même nature, conformément à l'option 1.

Les murs en dalle et de murs sont isolés et doublés par des éléments (béton fibre, fibre d'arbitrage, etc.) permettant d'augmenter l'expression de la grille structurelle en façade [1].

Les parties vitrées ainsi que les loggias sont isolées par l'extérieur et recouvertes d'un bardage ventilé ou d'un cloison, ce qui entraîne une diminution de leur surface [2]. La dalle et les éventuelles terrasses en attique sont entièrement renouvelées (isolation + étanchéité) et isolées [3]. La dalle sur non-chauffé + est isolée en sous-face [3].

OPTION 2

L'option n°2 est applicable en cas de grille composée d'éléments de béton préfabriqué à bandes, qui présentent une surface supérieure au m² de dalle et de murs.

Elle consiste à déposer les éléments de façade à les remplacer par des fenêtres conformément à l'option 1, à bricoler des éléments légers préfabriqués sur la face intérieure de l'enveloppe, attachant une isolation de la surface des pièces [1].

Les murs légers sont isolés par l'extérieur et des joints isolants installés au droit des portes-fenêtres pour réduire les pertes thermiques.

Les murs légers sont isolés par l'intérieur. La dalle et les éventuelles terrasses en attique sont entièrement renouvelées (isolation + étanchéité) et isolées [3]. La dalle sur non-chauffé + est isolée en sous-face [3].

NB: Les deux options s'appliquent à des situations différentes. Il convient de réaliser les comparaisons sur les consommations énergétiques, les coûts et les avantages et inconvénients.

OPTION 1

Suppression des portes thermiques (porte loggia)

Maintenance de la structure de la façade

Maintenance de la surface des pièces

Impact chasser faible à moyen

Porte de surface sur les loggias

OPTION 2

Maintenance de l'ossature architecturale

Maintenance du béton en façade et de sa régularité architecturale supérieure

Maintenance de la surface des loggias

Substitution de portes thermiques au droit des bandes de dalle et de murs (isolation intérieure)

Non perturber à apporter dans la mise en place de l'isolation intérieure pour éviter les problèmes de physique du bâtiment

INDEX DE DEPENSE DE CHALEUR APRES TRAVAUX (DC, MJ/m²)

100	200	300	400	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COUT DE L'OPERATION (CHF/m² TTC)

option 1	option 2
400	400
800	1000
1200	1400
1600	1800

Classe CEEB avant travaux

Classe CEEB après travaux

Données techniques des solutions proposées:

Mur de façade externe:

- Option 1: Revêtement ext. - Laine minérale - Plaque laine minérale 25-100x1542mm - Plaque isolante - Enduit
- Option 2: Mur béton préfabriqué - Isolation laine minérale 100x400mm - Plaque de plâtre

Façade sur non-chauffé (frein de chaudière ou 1er étage) est isolé en sous-face [3]. Au besoin les rappels techniques sont déposés.

Données techniques des solutions proposées:

Mur de façade externe:

- Option 1: U-mur: 0,15 W/mK - Option 2: U-mur: 0,15 W/mK - Revêtement ext. - Laine minérale - Plaque laine minérale 25-100x1542mm - Plaque isolante - Enduit

Fenêtres [1]:

- Option 1: U-fenêtre: 0,6 W/mK - Option 2: U-fenêtre: 0,6 W/mK - Cadre bois-métal (perçage) - Double vitrage (intermédiaire) - Cadre bois-métal - Vitrage isolant triple

Terrasse [2]:

- U-terrace: 0,15 W/mK - Option 1: U-terrace: 0,15 W/mK - Cadre bois-métal (perçage) - Double vitrage (intermédiaire) - Cadre bois-métal - Vitrage isolant triple

Dalles sur non-chauffé [3]:

- Option 1: U-dalle: 0,15 W/mK - Option 2: U-dalle: 0,15 W/mK - Dalle béton armé - Isolation laine minérale 140mm - Plaque plâtrée suspendue

Détails de montage

existant type « remplissage »

option 1

existant type « grille »

option 2

plan

Fig. 3 : Sample of guidance sheet

The guidance sheets are available on the following websites :

<https://ww2.sig-ge.ch/immobilier/optimisation-energetique-et-environnementale/documentation-eco21>

<https://www.ge.ch/document/fiches-typologiques-batiments-propositions-solutions-renovation-energetiques>

2.3 Step 3 – cantonal census

Finally, a physical census of the 5500 considered buildings (EGID) on the territory of the canton (see figure 1) has been carried out, to assign a typology to every building. This information has been added to a database extracted from the SITG (Geneva geodata system), which already contains each building with its coordinates, its energy reference surface (ERS), its energy agent and its heat expenditure index (IDC).

- 40% of round 1 workshop owners declared that they were considering bringing other projects to a next workshop
- 11 potential refurbishment projects attended workshop 2 (reserved to buildings that already have a CECB/GEAK certificate), to discuss with the cantonal pre-advisory boards, representing 50'204 m² of ERS.

The above results are encouraging and in the long run, “Commune rénove” is expected to enhance the refurbishment rate of buildings in canton Geneva that stagnates at less than 1%. It is however too early to conclude to a success. Although the pool of target buildings is large, the interest in the program could be related to a popcorn effect (many buildings ready for renovations at the same time and same place, by coincidence, with no relation to “Commune rénove”) or to a windfall effect (owners that adhere to the program in order to benefit from its advantages, but for purposes other than energy savings).

The “Onex rénove” pilot project is an example of these effects: after the “Onex rénove” workshops (2015-16), the renovation rate in the municipality exploded to 7%. Six years later, these projects are completed or underway, but we have no evidence that the renovation rate in Onex is sustained at such a level, especially since the program has been discontinued.

Construction projects take time to complete, the “Commune rénove” program should be sustained long enough (as long as it attracts homeowners) to achieve strong performance indicators.

4. Discussion

Despite the potential windfall effect, the above results show that there is a demand for proactive approaches by local authorities and that they are likely to enhance the refurbishment rate if they are perpetuated. However the feedbacks from the persons in charge demonstrate that it requires :

- Appropriate information at appropriate stage to identify the targets
- Adequate level of resources, relying in political willingness and financial capacity
- Huge amount of energy to contact owners and convince them, one by one, to participate

The guidance sheets and the typological census, allow to identify the target buildings. The fact that the heat expense index is available for all buildings in Geneva is without any doubt a huge advantage compared to other cantons, where this information is not available, resulting in local authorities having a far less clear and robust picture of the performance of the building stock on their territory.

Surprisingly, contacting owners proved to be much more complex. The identity of the owners is considered as confidential and managed by the canton’s Land Register. Unlike in other cantons, Geneva’s municipalities (45 in total) have very limited autonomy and prerogatives, and they do not have ownerships records. Sometimes arduous negotiations were necessary to obtain the coordinates of the owners from the Land Register.

Given that most of the targeted buildings are managed by property managers, known to the municipal authorities and to the buildings’ tenants, property managers were a gateway to the owners and often acted as their representatives in the workshops. However, this filter can be a potential handicap for achieving the objectives of the energy transition: going fast and strong.

As far as political willingness is concerned, the results are mixed. It takes a lot of time for the municipalities to decide to adhere to “Commune rénove”, although the program that is heavily subsidized by the canton and benefits from proven methods. The city of Onex, which was a precursor (“Onex rénove” pilot project), is no longer participating in the program. Following the departure of the city’s Energy Delegate, the political will to continue the project was missing. Finally, the municipality of Carouge, which has just joined the program, has decided to abolish the position of the program’s contact person, for reasons unknown to us, which raises the question of the continuation of the project in this municipality.

These accidents show that without awareness and a strong political will, projects such as “Commune rénove” have little chance of success.

However, a positive aspect of the project (in addition to the success of the workshops) should not be overlooked: the personalized canvassing that must be undertaken with each interlocutor (management and/or owner) makes it possible to create a direct and personal relationship between them and the local authorities.

Property owners and managers are generally reluctant to cooperate with the authorities and put their cards on the table, for fear of being put under the spotlight of the administration and its regulatory controls. The “Commune rénove” approach, is showing to them that local authorities can also help and bring solution in a positive and proactive way, and not only tax them and create regulations.

5. Perspectives

Perspective for the projects are twofolds:

- Extension of “Commune rénove” to other Geneva municipalities
- Extension of “Commune rénove” at national scale

For the time being, three municipalities in canton Geneva are involved in “Commune rénove” : Lancy, Carouge and Grand-Saconnex. They count in total some 68'000 inhabitants (OFS/BFS), and 747 buildings /EGID) representing 1'370'000 m2 of ERS for buildings falling into the targeted category (multifamily housing build between 1946 and-1990 with ERS > 500 m2).

Despite the situation described above concerning Carouge, it is expected that the project will continue in these municipalities, and that it will be extended soon to other suburban municipalities in the canton, and perhaps to the city of Geneva. The adhesion of City of Geneva would represent a major step forward, since it hosts some 53% of the targeted ERS on the canton's territory.

At national scale, SIG, the City of Lancy,,Cité Lumière production and hepia, the major partners of “Commune rénove”, are involved in the Innosuisse Flagship project Renowave.

The overall goal of Renowave is to boost refurbishment of multifamily housing in Switzerland, in a broad and interdisciplinary approach. It gathers more than 15 academic partners and 40 implementation partners across Switzerland. One of its subprojects, under le lead from hepia, is about expanding incentive and proactive programs for refurbishment through municipalities, based on the pilot experimentations carried out in canton Geneva. Renowave just started in 2022 and is due to complete in 2025.

Literature/references

- [1] Khoury, J. et al. *Comparenove*, UNIGE, 2018
- [2] Khoury, J. *Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels collectifs: état des lieux, retours d'expérience et potentiels du parc genevois*, UNIGE, 2014
- [3] Riquet, L. Schwab, S. et al *Rénovation énergétique, approche globale pour l'enveloppe du bâtiment*, HES SO, 2016

See also :

<https://www.lancy.ch/prestations/lancy-renove>

22. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt»

Hourly CO₂ emissions of a 5 MW_{th} groundwater HP district heating system in Geneva: monitoring results over an entire year of operation

Stefan Schneider, Pauline Brischoux and Pierre Hollmuller
 Kontaktperson: Stefan, Schneider, Université de Genève,
 Bd Carl-Vogt 66
 CH – 1211 Genève 4
stefan.schneider@unige.ch, www.unige.ch/sysener

Abstract

This study evaluates the environmental impact, in actual conditions of use, of a new Minergie A/P district located in Geneva. It hosts around 1'350 dwellings and various activities, totaling approximately 170'000 m² of conditioned floor area. All buildings produce electricity with photovoltaic panels, with a total installed area of about 12'000 m² (2'230 kWc). The heat produced by a 5 MW_{th} geothermal centralized HP is delivered to the buildings by a local low temperature district heating (LTDH) network. As complement and backup, this LTDH network is connected to Geneva's main high temperature district heating (HTDH) network.

The monitored electricity consumption of the buildings and the central heating plant are combined with the photovoltaic production to simulate all electricity consumers and producers of this district on an hourly basis. It allows to evaluate to what extent the local photovoltaic production lowers the amount of imported electricity. The main finding is that most of the local PV production is used directly within the district, with a self-consumption rate of 82%, and that it covers 23% of the electricity needs.

Concerning the environmental impact, this district accounts for 1'271 tCO₂eq/year of emissions (0.39 tCO₂/year/cap), including the indirect emissions associated to the production and transport of PV panels. This estimation does not include mobility and imported goods. These emissions are due at 48% to the electricity consumption of the buildings, 37% to the central heat plant and 15% to the heat delivered by the HTDH network. The environmental benefit of the heat pump is significant since these emissions are half as much as if the district were 100% supplied with heat by gas boilers.

A sensitivity analysis on various elements, such as the number of photovoltaic panels installed, shows the limits of the system in terms of self-sufficiency with the current heat production profile and without heat or electricity storage.

1. Scope

In 2020, the production of heat for space heating (SH) and domestic hot water (DHW) accounted for around 38% of the Swiss final energy consumption [1]. Mostly based on fossil fuels, this production represents about 24% of the greenhouse gas emissions (GHG) of the country [2]. In this context, the building sector has a significant potential of reduction of CO₂ emissions and its decarbonisation will play a major role in achieving the goals set at national level by the Swiss energy strategy 2050, as well as cantonal level.

As an example, the energy master plan developed by the canton of Geneva has the ambitious target to reduce, by 2030, the CO₂ emissions by 60% compared to their 1990 level. To reach this goal, the main pillars of the strategy consist in retrofitting existing buildings, reinforcing minimal efficiency requirements of new buildings, and increasing the share of renewable energy through the expansion of district heating (DH) networks.

In line with these objectives, the eco-district “Les Vergers” located in Meyrin (GE) was built between 2014 and 2020 with the goal to achieve an exemplary project from the environmental and social perspective. All 33 buildings of the district meet high energy performance standard (Minergie A or P). They are hosting 1'350 dwellings, activities and schools, totalizing approximately 170'000 m² of conditioned floor area. Electricity is produced locally with PV panels, covering the roofs for a total of 12'000 m² (2'230 kWc). The buildings are equipped with different types of heat recovery systems such as fixed-plate heat recovery ventilations or exhaust air heat pumps.

A local low temperature district heating (LTDH) network distributes heat to the buildings for space heating (SH) and domestic hot water (DHW) preparation. The operating temperature of this network is 50°C when distributing heat for SH. Twice a day (from 4:30 AM to 6:00 AM and 4:30 PM to 6:00 PM), the temperature is raised to 65°C to load the DHW buffers located in the buildings. Heat is produced by a 5 MW_{th} geothermal centralized HP, whose heat source is shallow geothermal water. The installed HP is a two-stage compressor model with a nominal COP of 4.6 when producing at 50°C (SH mode) and 3.6 when producing at 65°C (DHW mode). The aim of the two daily DHW batches is to optimize the COP of the HP. It is the biggest HP installed in Geneva prior to 2020. Before reaching the HP, the cold geothermal water supplies a district cooling network, recovering waste heat from the nearby industries, thereby increasing the source temperature of the HP. This waste heat increases the temperature of the pumped water from 12°C to 13°C in winter and to 15°C in summer. In addition to the centralized HP, the LTDH network is also connected to Geneva's main high-temperature district heating (HTDH) network named CAD-SIG, as complementary or back-up source. The heat production for CAD-SIG is a mix of waste incineration and central gas boiler as well as small oil boiler as back-up.

Based on simulated data, a first study of this district was done previously [3], estimating the CO₂ emissions of the district before the availability of monitoring data. The aim of the present study is to evaluate the CO₂ emissions of the district based on monitoring data and to compare the results to the expected values, produced with the preliminary study. The assessment of CO₂ emissions due to electricity and heat consumption can be done by taking into account direct emissions only (done when transforming the final energy) or also including the indirect emissions (adding the emissions linked to extraction, manufacturing and transport). Present study assesses direct and indirect emissions.

Figure 1 shows the Sankey diagram of the heat production during a first year of monitoring. The heat production plant delivered 8 GWh of heat to the LTDH, 83% of which produced by the HP and the remaining 17% provided by the HTDH network. The HP achieved a seasonal performance factor (SPF) of 3.65. When considering the electricity consumption of auxiliary devices of the plant (41 MWh) and the share of pumping energy associated with the heat production (746 MWh) the system SPF drops to 2.55.

Figure 1. Sankey diagram of the heat production of the district, based on monitoring data measured between 1 July 2019 and 1 July 2020. The red boxes indicate the electricity consumption associated with the heat production.

Since most of the heat is produced by the HP, electricity is the main energy carrier of this district. The total annual electricity consumption, including buildings and heat production, is estimated at 8.2 GWh (~0.3% of Geneva's electricity consumption). For this reason, producing electricity locally with the 12'000 m² (2'230 kWc) of installed PV panels may help reducing the amount of electricity taken from the grid. However, the seasonal mismatch between a higher heat demand during the winter and a higher PV production during the summer raises the question of the extent to which PV contributes to reducing grid input.

2. Methods

To evaluate the CO₂ emissions of the district, the method involves several steps. First, the collection of data on electricity/heat consumption (central heat plant, private households, buildings' technical installations and activities) and production (PV panels located on the roof of each building). Then, these data are processed to produce an hourly electricity balance of the district and thus evaluate the share of the electricity demand covered by the PV production. Finally, the electricity consumption/production and the heat provided by the HTDH network are transformed into hourly CO₂ emissions.

2.1 Review of collected data

Table 1 summarises the data collected at the district level. For private households, around 64% of the annual consumption comes from electricity bills. The remaining 34% is estimated by the average electricity demand of households for which electricity bills are available.

Building's technical installations include lighting of common areas, elevator, ventilation, pumps and heat recovery systems. 58% of this consumption is estimated using electricity bills, and the remaining 42% by an average value per dwelling multiplied by the number of dwellings.

For activities, the unknown consumptions are estimated by the average values per working place specific to this activity multiplied by the number of working places, as done in the ElectroWhat model [4].

The electricity consumption related to heat production (heat pump, heat plant auxiliaries and pumps) is provided by the local utility SIG with a 10-minute time step. The heat provided by the HTDH network is provided with a 10-minute time step as well.

For the PV production plants, 15-minute monitoring data is available for 6 of the 33 buildings. For the 27 remaining buildings, the production is estimated using solar irradiation.

Table 1. Overview of collected data

Consumer	Number	Data sources
Private households	~1'350	Annual electricity bills (64%) Consumption benchmark (36%)
Building's technical installations	73	Annual electricity bills (58%) Consumption benchmark (42%)
Activities	~135	Annual electricity bills (64%) Consumption benchmark (36%)
Heat pump	-	10-min energy meters data
Heat plant auxiliaries and pumps	-	10-min energy meters data
HTDH network	-	10-min energy meters data
Producer	Size	Data sources
PV panels	~12'000 m ² (2'230 kWp)	15-minute or daily energy meters data (6 buildings) Hourly estimation based on solar irradiation (27 buildings)

2.2 Hourly electricity balance of the district

Figure 2 shows an overview of the simulation model that allows making the hourly electricity balance of the district. All collected data are processed to get hourly load curves of each consumption/production: sub-hourly values are aggregated and annual values are transformed with load curves from other studies.

To estimate the hourly PV production of the district, information of the installed surface is collected. The monitoring data available for 6 of the 33 buildings allows to calibrate a linear regression model predicting the production as function of the solar irradiation. The PV production of the 27 remaining buildings is then estimated with this regression model. These hourly production load curves are added among the buildings to make an hourly PV production load curve of the district.

The annual electricity consumption of private households, activities and building's technical installations are transformed into hourly load curves using a library of unitary load curves specific to each consumer. This library is provided by the ElectroWhat model [4].

The electricity demand of the heat production plant is available by way of electricity meters (HP compressor and geothermal water pumps). There are some data gaps for auxiliary devices as DH pumps that are filled by an estimation based on the heat production. These auxiliary devices represent a very small fraction of the total electricity demand required for the heat production.

The main assumption is that all electricity producers and consumers are connected to each other by a virtual micro-grid. The assumptions of the base scenario are:

- The produced PV electricity is consumed in priority by the buildings (households, activities, building's technical installations). Noted thereafter by $Q_{el_{PV \rightarrow Buildings}}$.
- The remaining electricity (if any) is consumed by the heat production plant. Noted thereafter by $Q_{el_{PV \rightarrow Plant}}$.
- The remaining electricity (if any) is exported to the grid. Noted thereafter by $Q_{el_{PV \rightarrow Grid}}$.
- The difference between consumption and production is imported from the grid. It is the sum of $Q_{el_{Grid \rightarrow Buildings}}$ (grid to buildings) and $Q_{el_{Grid \rightarrow Plant}}$ (grid to heat production plant).

The main outputs of this virtual micro-grid are hourly load curves of imported electricity from the grid to the district and of exported excess PV electricity to the grid.

Figure 2. Overview of the hourly electricity simulation of the district

2.3 CO₂ assessment of the district

The CO₂ emissions of the district are evaluated based on the hourly heat demand and hourly electricity consumption/production, obtained with the data collection and treatment described previously. The electricity imported from the grid and the heat provided by the HTDH network are transformed using the CO₂ contents of Figure 3 (electricity) and Figure 4 (HTDH).

Carbon content of Swiss electricity consumer mix

Even if the Swiss electricity production mix has low carbon content, the consumer mix, which also includes imported electricity, may have high carbon content. The HoroCarbone model [5] evaluates the hourly carbon content of the Swiss consumer mix. This approach assesses the carbon content of the consumed electricity, based on emissions induced by the power plants in use in Switzerland and in neighbouring countries to satisfy the Swiss electricity demand. As the generation facilities are switched on according to their economic precedence based on marginal cost (merit order), the carbon content of imported electricity is based on the incremental impact of Switzerland's imports on the merit order of neighbouring countries.

Figure 3 contains daily averages of the hourly CO₂ content that is used to estimate the hourly emissions generated by the electricity consumption of the district. This hourly content is denoted by $gCO_{2el.grid}(t)$.

Figure 3. Daily average of the hourly CO₂ (direct + indirect emissions) of the Swiss electricity consumer mix. A typical year is built with the values ranging from 2017 to 2019 (data issued from the Horocarbone [5] project). The daily min and max values are represented by the grey surface.

Carbon content of heat from the HTDH

As mentioned before, 17% of the LTDH heat is provided by the main HTDH network of Geneva. This network delivers in total around 560 GWh per year of heat, representing approximately 10% of the total heat demand of the canton of Geneva. This heat is a mix between waste incineration and gas combustion. Since waste heat is not sufficient to cover the entire heat demand all year long, the mix changes with the total load. During summer, waste heat covers nearly 100% of the demand, whereas gas takes the highest share during winter, when the demand is the highest. Annually, the mix is approximately half waste heat and half gas. Figure 4 contains the monthly average CO₂ content of the heat delivered by the HTDH network. The value used for the CO₂ content in this study is the average between 2019 and 2020 (blue line).

For natural gas, the value of direct emissions is 202 g/kWh ([6], p. 16) and 228 g/kWh when indirect emissions are included. To include indirect emissions of heat delivered by the HTDH network, the monthly values of Figure 4 are multiplied by a factor 228/202 to include indirect emissions due to consumed gas. The hourly content is denoted by $gCO_{2HTDH}(t)$ using the monthly value corresponding to the hour t .

Figure 4. Monthly average CO₂ content (direct emissions) of the heat delivered by the HTDH network. Personal communication based on study [7].

CO₂ emissions of the district

The current assessment takes into account direct emissions as well as indirect CO₂ emissions associated with the transportation and extraction of materials. For example, PV electricity does not produce any direct emissions, but if we include the emissions linked to the manufacturing and transportation of the panels, we get a value of $gCO_{2PV} = 81 \text{ g/kWh}$ [6].

Considered CO₂ emitters include: the electricity consumed by the buildings, the electricity consumed by the heat production plant and the emissions due to the heat delivered by the HTDH network. The emissions are calculated for each hour t using the following equations:

$$gCO_{2Buildings}(t) = Q_{el_{PV \rightarrow Buildings}}(t) \cdot gCO_{2PV} + Q_{el_{Grid \rightarrow Buildings}}(t) \cdot gCO_{2el.grid}(t) \quad (1)$$

$$gCO_{2Plant}(t) = Q_{el_{PV \rightarrow Plant}}(t) \cdot gCO_{2PV} + Q_{el_{Grid \rightarrow Plant}}(t) \cdot gCO_{2el.grid}(t) \quad (2)$$

$$gCO_{2HTDH}(t) = Q_{heat_{HTDH}}(t) \cdot gCO_{2HTDH}(t) \quad (3)$$

As potential avoided CO₂ emissions, we consider the impact of exported PV electricity to the grid. If the hourly content is higher than the emissions linked to PV, it will result to negative (avoided) emissions. In the opposite case, it will count as positive. This impact is calculated as:

$$gCO_{2PV \rightarrow Grid}(t) = Q_{el_{PV \rightarrow Grid}}(t) \cdot (gCO_{2PV} - gCO_{2el.grid}(t)) \quad (4)$$

3. Results

First, this section presents the results of the hourly electricity balance. It allows to estimate the effective contribution of PV electricity to cover a part of the electricity demand of the district. The second part presents the results of the CO₂ assessment to evaluate the environmental benefits of using a centralised geothermal HP rather than the HTDH or natural gas boilers.

3.1 Electricity balance

Figure 5 shows a daily aggregation of the hourly electricity balance of the district. Most of the electricity for the heat production plant is provided by the grid. This is due to the following reasons: (i) PV production is consumed in priority by the buildings; (ii) there is no excess PV production for the HP during the winter when the HP runs at mid-day; and (iii) during summer at mid-day, when PV production is higher than the consumption of buildings, the heat pump is switched off, since it is only operating during the morning and afternoon DHW batches. There is just a bit consumption of PV electricity by the plant during mid-season, when the PV production is still high and there is a bit of space heating demand. Changing the priority between buildings and heat production plant increases the PV electricity consumed by the plant from 58 MWh to around 500 MWh. However, it does not change the overall PV electricity self-consumption rate, since in this case the PV electricity consumed by the buildings decreases by the same amount (1'839 MWh \rightarrow 1'397 MWh).

Figure 5. Daily electricity balance of the district: electricity consumption (left) and PV production (right).

Buildings are the main contributors of the self-consumption of locally produced electricity. The Figure 6 shows the mains indicators of the annual electricity balance of the district. The electricity demand for heat production represents around 30% of the total demand. PV covers 23.2% of the total demand and 82.4% of local production is used within the district.

Figure 6. Main annual indicators derived from the hourly electricity balance.

3.2 CO₂ emissions

Figure 7 shows the daily and annual CO₂ emissions by sector. The total amounts to 1'271 tCO₂eq (0.39 tCO₂/year/cap). The emissions linked to the heat production plant have a high seasonal variation for two reasons: (i) the heat demand is much higher during the winter; and (ii) the CO₂ content of electricity is the highest during the winter as well. In February, the HP was stopped for two weeks, which induced a CO₂ emission peek. During summer 2020, the HP was stopped as well, but unfortunately the HTDH network had a relatively high CO₂ content, which is unusual during summer. The emissions are due at 48% to the electricity consumption of the buildings, 37% to the central heat plant and 15% to the heat delivered by the HTDH network. Thus, despite their high PV electricity self-consumption (32% of their electricity consumption), buildings are the main contributors to the CO₂ emission of the district.

Figure 7. Daily and annual CO₂ emissions (direct + indirect) by sector

Table 2 contains the emissions of the 4 considered sectors for the actual heat production mix, as well as for 3 other alternative scenarios. Comparing the actual mix with the three simulated scenarios shows that when the heat is 100% produced by the centralized HP, it saves 828 tCO₂ compared to the use of the HTDH network, and 1'172 tCO₂ compared to gas boilers. The HP

allows to produce heat with a low environmental impact of 49.2 gCO₂/kWh, by far lower than gas combustion (more than 4 times less).

Table 2. CO₂ emissions of actual production mix compared to 3 alternative scenarios.

Scope	Emissions in t eq. CO ₂				Total	Intensity of heat production (gCO ₂ /kWh _{th})
	Buildings	Plant	HTDH	PV→ Grid		
Actual production mix (Figure 7): 83% HP + 17% high temp. DH	611	470	184	6	1'271	64.6
Simulated 100% HP	611	513	0	7	1'131	49.2
Simulated 100% HTDH	611	0	1'340	8	1'959	132.6
Simulated 100% gas	611	0	0	8	2'304	228

Finally, compared to a scenario where all electricity is taken from the grid, the local PV production only reduces the emissions by 16 tCO₂.

4. Discussion

The previous study [3], based entirely on simulation, estimated the intensity of heat production of the HP to 47 gCO₂/kWh_{th} that is very close to the value in Table 2. Furthermore, the initial estimated self-consumption rate of 83.5% is very close to the 82.4% of current study as well. Nevertheless, these close results are partially due to several effects compensating each other. For example, the initial study assumed a higher carbon content of electricity compared to the one of Figure 3, but did not include the electricity consumption of auxiliary pumps.

Even if current study is less subject to uncertainties, some limitations remain. In particular, the electricity balance of the district relies only partially on monitoring data. While the hourly electricity load curve of the heat production plant is monitored, those of the buildings are estimated. The annual demand of the buildings comes mainly from electricity bills, but the transformation of the annual demand into an hourly load curve is based on a model. PV production is also partially estimated.

The CO₂ content of the HTDH network is supposed not to be influenced by the demand of the district. This is a simplification, since an increase of the demand may be 100% compensated by gas combustion when waste heat is not sufficient. An extreme marginal approach could be to count the heat delivered by the HTDH network as follows: if waste heat is sufficient to cover all demand, then CO₂ emissions are zero. Otherwise, the demand of the district is covered by gas combustion (228 gCO₂/kWh). Such approach might increase significantly the intensity of the heat production for the scenario "Simulated 100% HTDH".

It is assumed that PV electricity is consumed in priority by the buildings. However, when performing a sensitivity analysis, it shows that setting the priority to the heat production plant does not change the amount of imported electricity. It only shifts some PV self-consumption from the buildings to the heat production plant. Simulations with larger PV plants show that the maximum PV coverage would be around 35%, with a dropping self-consumption rate.

5. Conclusions

Monitoring data of the electricity consumption of the buildings and the heat production plant combined with the local PV production allowed to make the electricity balance of the district. PV electricity covered 23.2% of the total demand and 82.4% is self-consumed. Considering: (i) the carbon content of electricity imported from the grid; (ii) indirect emissions of PV production; and (iii) emissions linked to the high temperature district heating network of Geneva show that the district

emits 1'271 t.eq. CO₂. This estimation does not take into account mobility and imported goods. The heat production with the centralized HP allows a significant reduction of CO₂ emissions versus a heat production based on gas boilers (- 1'172 tCO₂) or the high temperature district heating network of Geneva (- 828 tCO₂).

CO₂ emissions saving due to the PV production is less spectacular than the savings in intensity of the heat production. During summer, when PV production is high, the carbon content of grid electricity (58 gCO₂/kWh) is often below the level of PV electricity (81 gCO₂/kWh). For this reason, the exported electricity to the grid represents a positive emission balance during the summer (CO₂ emissions increase). However, during the winter, when carbon content of grid electricity is as high as 300 gCO₂/kWh, PV contributes to the reduction of the carbon footprint. This is a bit a paradox since, at this moment, the PV production is the lowest. Nevertheless, this conclusion should not question Switzerland's solar ambitions. Technological progress in the production of PV panels means that the carbon intensity of PV electricity will decrease. More summer PV production would also allow Switzerland to export low-carbon electricity or to produce renewable gas.

Despite these limitations, the results show that this district is a good example for the decarbonisation of the building sector and for the achievement of the objectives set at national and cantonal levels.

6. Perspectives

Low temperature district heating networks supplied by heat pumps are part of the roadmap to reduce the environmental impact of space heating and domestic hot water production in the residential sector. The present study shows that these solutions are effective at reducing CO₂ emissions. Producing electricity locally with solar PV panels also makes sense considering a district using mostly electricity as energy carrier. The approach used by this study did not tackle economic aspects on investment into solar PV plants. Self-consumption is the main driver making such investments profitable. In practice self-consumption is restricted to the perimeter of the building. Self-consumption rates range from 40% to 60% in this case. Such rates are much lower than the estimated one when considering the district as one entity. It could be of interest to quantify the economic benefit of a solar community, achieved by a micro-grid connecting all electricity producer and consumer.

7. Acknowledgements

The authors thank the local utility Services Industriels de Genève (SIG), the town of Meyrin and the Cantonal Energy Office (OCEN) for the financial support of this study. SIG provided monitoring data of the buildings and heat production plant. HELION, SOLEOL and SOLSTIS provided data of the PV inverter allowing the monitoring of the PV installations.

References

- [1] A. Kemmler, T. Spillmann, A. Piégasa, B. Notter, B. Cox, M. Jakob, G. Catenazzi, Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000 - 2020 nach Verwendungszwecken, (2021). <https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10693>.
- [2] FOEN, CO₂ Statistics: Emissions from Thermal and Motor Fuels, (2021). <https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/state/data/co2-statistics.html> (accessed July 1, 2021).
- [3] S. Schneider, D. Santandrea, E. Romano, P. Hollmuller, Hourly CO₂ emission assessment of a 5 MWth centralized groundwater HP district heating system in Geneva, J. Phys.: Conf. Ser. 1343 (2019) 012076. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1343/1/012076>.
- [4] S. Schneider, P. Le Strat, M. Patel, Electro What: A platform for territorial analysis of electricity consumption, in: Energy Procedia, Lausanne, Switzerland, 2017: pp. 92–97. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.376>.
- [5] E. Romano, P. Hollmuller, M. Patel, Real-time carbon-emissions and consumer responsibility - a marginal approach for an open economy: the case of the Swiss electricity consumption, in: 3rd AIEE Energy Symposium - Current and Future Challenges to Energy Security, IEE - The

- Italian Association of Energy Economists, Rome, Italy, Milano - Italy, 2018: pp. 26–27. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:113926>.
- [6] KBOB 2009/1:2021, Données des écobilans dans la construction 2009/1:2016, (n.d.). https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen/oekobilanzdaten_baubereich.html (accessed July 15, 2021).
- [7] L. Quiquerez, J. Faessler, B.M. Lachal, Services Industriels de Genève, Réseaux thermiques multi-ressources efficients et renouvelables: Etude de cas de la connexion des réseaux thermiques CADIOM (chaleur fatale) et CADSIG (gaz) à Genève et perspectives d'évolution, Services Industriels de Genève, 2015. <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:77547>.

Dichte auf dem Prüfstand – Erkenntnisse aus der Covid19-Pandemie für eine gerechte, grüne und produktive Stadt

Autoren: Prof. Dr. Peter Schwehr und Richard Zemp, Hochschule Luzern Technik & Architektur, Institut für Architektur (IAR), Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)

Technikumstrasse 21, CH-6048 Horw peter.schwehr@hslu.ch / www.cctp.ch

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

Die Corona-Pandemie hat die Lebensrealität der meisten Menschen kurzerhand auf den Kopf gestellt. Das physisch-soziale Leben wurde über längere Zeit auf ein Minimum reduziert, der persönliche Lebensweltradius auf die eigenen vier Wände verkleinert. Die veränderte Wahrnehmung der gebauten Realität führte nicht zuletzt auch dazu, dass gängige stadtplanerische Leitbilder auf die Probe gestellt und hinterfragt wurden. Aus diesem Anlass realisierte das Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) der Hochschule Luzern im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) und in Zusammenarbeit mit TEC21 / espazium.ch als Medienpartner den virtuellen ThinkTank «*Dichte auf dem Prüfstand*». An vier halbtägigen ThinkTanks zwischen Mai 2020 und Mai 2021 diskutierten online nationale und internationale Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen individuelle Erfahrungen, Beobachtungen, Kritik und Fragestellungen. Ziele waren dabei, die durch die Pandemie bedingte Situation im Kontext der Dichte und des Wohnungswesens aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und eine Standortbestimmung vorzunehmen. Das vorliegende Paper ermöglicht einen Einblick in die Inhalte, Thesen und Diskussionen der vier Veranstaltungen und versteht sich als Plädoyer dafür, unsere Planungsparadigmen grundlegend zu überdenken, um gegenüber künftigen Krisen- und Katastrophensituationen besser gerüstet zu sein.

The Corona pandemic turned the reality of most people's lives upside down without further ado. Physical and social life was reduced to a minimum for a longer period of time, and the personal radius of life was reduced to one's own four walls. The changed perception of built reality led not least to common urban planning models being put to the test and questioned. For this reason, the Competence Centre for Typology & Planning in Architecture (CCTP) of the Lucerne University of Applied Sciences and Arts, on behalf of the Federal Office of Housing (BWO) and in cooperation with TEC21 / espazium.ch as a media partner, realised the virtual ThinkTank «*Dichte auf dem Prüfstand*». At four half-day ThinkTanks between May 2020 and May 2021, national and international experts from various disciplines discussed individual experiences, observations, criticism and questions online. The aim was to shed light on the situation caused by the pandemic in the context of density and housing from different perspectives and to take stock of the situation. This paper provides an insight into the contents, theses and discussions of the four events and is intended as a plea to fundamentally rethink our planning paradigms in order to be better equipped to deal with future crisis and disaster situations.

1. Ausgangslage – Contexte – Scope

Lassen sich aus den Erfahrungen aus der letzten Corona-Pandemie künftige Planungs- und Steuerungsversuche für die sogenannte Siedlungsentwicklung nach innen ableiten? Ist eine kritische Revision gängiger Leitbilder nötig? Oder geht es um einen veränderten Umgang mit den komplexen Prozessen gegenwärtiger und künftiger, noch unbekannter Stadtentwicklungen? Inwiefern hat die Corona-Pandemie unser Verständnis von Wohnen, Nachbarschaft und Quartier verändert? Wie sieht angesichts gegenwärtiger und bevorstehender Krisen eine Planung aus, die auf Fragen des Wachstums, der Verdichtung und der Zersiedelung Antworten finden kann? Ausgehend von diesen Fragestellungen führte das Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) der Hochschule Luzern (HSLU) zwischen Mai 2020 und Mai 2021 im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) und in Zusammenarbeit mit TEC21 / espazium.ch als Medienpartner eine Reihe von Online-Think-Tank-Veranstaltungen durch. Unter dem Titel *«Dichte auf dem Prüfstand»* tauschten sich Expertinnen und Experten aus der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland aus unterschiedlichen Disziplinen aus. Dabei ging es nicht darum, Themen abzuwickeln, sondern wichtige Fragen aufzudecken und eine erste Standortbestimmung zu wagen.

1.1 Dichte auf dem Prüfstand?

Die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltungsreihe ging dabei von der Überzeugung aus, dass heutige Siedlungsrealitäten baulich und organisatorisch eines anderen Umgangs mit der Dichte bedürfen. Wie schnell sich vermeintliche Vorteile in Nachteile verkehren können, zeigte sich nicht zuletzt während der Corona-Pandemie. Bei den Online-Think-Tank-Veranstaltungen sollte es indessen weniger darum gehen, die bauliche Verdichtung *per se* in Frage zu stellen – schon aus ökologischen Gründen nicht. Vielmehr stand die Frage im Vordergrund, wie städtebauliche Verdichtungsprozesse gleichzeitig als Chance genutzt werden könnten, um die Alltagstauglichkeit und Transformationsfähigkeit heutiger Siedlungsrealitäten zu erhöhen. Hierbei sollten gerade auch Zielkonflikte festgemacht werden. Eine wichtige Diskussionsgrundlage war dabei auch ein erweiterter Resilienzbezug, d.h. die thematische Auseinandersetzung mit der Resilienz dichter Lebensräume sollte über die Betrachtung baulicher Strukturen hinausgehen und den Einfluss des ganzen Habitatsystems auf die Gesundheit und Resilienz ihrer Bewohnenden berücksichtigen.

2. Ziele und Vorgehen

Mit der Veranstaltungsreihe *«Dichte auf dem Prüfstand»* sollten nationale und internationale Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen Erfahrungen, Beobachtungen, Kritik und Fragestellungen im Rahmen von drei moderierten Online-Diskussionsrunden zur Diskussion stellen. Ziele waren dabei, die durch die Pandemie bedingte Situation im Kontext der Dichte und des Wohnungswesens aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und eine Standortbestimmung vorzunehmen. Die Inhalte wurden medial vermittelt und stehen der Öffentlichkeit in der Form von Videos und in der abschliessenden Publikation *«Dichte auf dem Prüfstand»* als Beilage zur Baufachzeitschrift TEC21 1-2/2022 und Online auf den Internetportalen der HSLU und des BWO zur Verfügung.

Die inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Veranstaltungen erfolgte explorativ, d.h. die jeweiligen Themen der einzelnen Veranstaltungen wurden jeweils nach Auswertung der vorangehenden Veranstaltung und im Einvernehmen der Forschungspartner bestimmt. Dabei sollte das thematische Feld so abgesteckt werden, dass die Themen rund um Wohnen und Dichte in seinen baulichen, sozialen und ökologischen Dimensionen diskutiert werden konnten. Die Betrachtung umfasste dabei die drei Ebenen *Struktur und Gebäude, Quartier und Raumentwicklung, sowie Interaktion und Prozesse*.

Die wesentlichen Themen und Fragestellungen der einzelnen ThinkTanks werden im Folgenden schlaglichtartig beschrieben:

ThinkTank 1: Dichtestress – oder: Brauchen wir andere Wohnungen und Siedlungen?

Mit dem erzwungenen Rückzug aus dem öffentlichen Raum findet eine drastische Verdichtung in den eigenen vier Wänden statt – was zum Dichtestress innerhalb der Wohnung führen kann. Nicht zuletzt deshalb, weil der eigene Wohnraum selbst hart auf die Probe gestellt wird: In den meisten Fällen ist er nicht darauf ausgelegt, den neuen Beschäftigungen und Alltagsabläufen aller Bewohner*innen gleichzeitig Raum zu bieten. Im ersten ThinkTank fragten wir ganz grundsätzlich: Sprechen wir hier «nur» von einer Extremsituation, oder müssen wir spätestens jetzt den Status quo im Wohnungsbau kritisch hinterfragen? Was können wir aus dieser Situation lernen? Lassen sich aus der aktuellen Pandemie künftige Planungs- und Steuerungsversuche für die sogenannte Siedlungsentwicklung nach innen ableiten? Ist eine kritische Revision gängiger Leitbilder nötig? Oder geht es um einen veränderten Umgang mit den komplexen Prozessen gegenwärtiger und künftiger, noch unbekannter Stadtentwicklungen?

ThinkTank 2: Verdichten als Chance

«Innenentwicklung» ist das Gebot der Stunde. Dabei wird die Diskussion hauptsächlich über die Frage der baulichen Dichte geführt: Im Fokus steht eine «Dichte», die an bauliches Wachstum geknüpft ist. Doch der zweite ThinkTank bestätigte einmal mehr: «Dichte» zeigt sich in vielschichtigen Untertönen jenseits von Bebauungsziffern und mathematischen Kenngrößen – als atmosphärische Dichte, als Ereignisdichte oder als Nutzungsdichte. In dieser Lesart wird Dichte keineswegs (nur) durch bauliches Wachstum geschaffen. Vielmehr geht es um die Intensivierung von Nutzungsmöglichkeiten und um interessante, befruchtende Kombinationen, nicht nur im Raum, sondern allenfalls auch im zeitlichen Verlauf. Insbesondere die Mischung von Wohnen und Arbeiten gilt es hinsichtlich verschiedener Massstabsebenen zu diskutieren. Kann Nachverdichtung als Chance genutzt werden, um überkommene Nutzungskonzepte zu aktualisieren? Braucht eine solche Verdichtung von Nutzungen andererseits neue Räume, die den Rückzug stimulieren?

ThinkTank 3: Nachbarschaft und 3. Zusammenleben

Nachdem in den ersten beiden ThinkTanks internationale Expertinnen und Experten reflektiert hatten, welche Lehren die Planer*innenbranche aus den Erfahrungen des Lockdowns für eine nachhaltige Entwicklung der gebauten Umwelt ziehen kann, wurde in der dritten Veranstaltung die Perspektive gewechselt. Wir liessen diejenigen zu Wort kommen, die während der Pandemie «vor Ort» engagiert und betroffen waren: Nutzer und Nutzerinnen, Hausverwaltungen, Wohnassistentinnen und Siedlungscoaches. Was für Auswirkungen hatte aus ihrer Sicht der Lockdown auf Nachbarschaft und Zusammenleben in der Siedlung und im Quartier? Welchen Einfluss haben ein bestimmtes Raumangebot, Belegungsdichte und Zusammensetzung der Mieterschaft auf die Umsetzung der Massnahmen (etwa Hygiene- und Verhaltensregeln) gegenüber der Bewohnerschaft? Welche baulichen, sozialen und betrieblichen Veränderungsprozesse fanden während der Pandemie statt? Wie hat sich die Bewohnerschaft organisiert, sich Räume angeeignet oder gar «umgeformt»? Welche baulichen und betrieblichen Angebote stellten sich als wichtig heraus?

ThinkTank 4: Ein Jahr nach dem Lockdown – Lessons Learned?

Im vierten und letzten ThinkTank blickten wir auf ein Jahr Corona-Pandemie zurück. Nachdem im Frühling 2020 internationale Expert*innen erste Lockdown-Erfahrungen reflektierten und im Herbst 2020 die Sicht der Nutzer*innen im Vordergrund stand, wagten wir in dieser

Abschlussveranstaltung ein Resümee: Inwiefern hat die Corona-Pandemie unser Verständnis von Wohnen, Nachbarschaft und Quartier verändert? Was hat die Quartiere und das Zusammenleben gestärkt, und woran fehlte es ihnen? Wie steht es um die Aneignbarkeit und Resilienz unserer Lebensräume? Welche Lehren können – und sollen – wir aus diesen Erkenntnissen für die Zukunft ziehen? Was heisst das für unterschiedliche Disziplinen wie Architektur, Stadtplanung, Immobilienwirtschaft, Liegenschaftenverwaltung und Soziokulturelle Animation? Der Rückblick war ein Anstoss, ganz genau hinzuschauen, um Bewährtes weiter zu stärken und aufgedeckte Schwachstellen bezüglich des Wohnens, des Zusammenlebens und des Quartiers auszubessern.

3. Resultate – Résultats – Results

Die Diskussionen der Veranstaltungsreihe wurden durch das Team der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit dem Medienpartner Tec21 im Nachgang medial aufbereitet. Die Essenzen aus den einzelnen Diskussionsrunden wurden dokumentiert und thematisch den drei Betrachtungsebenen *Struktur und Gebäude*, *Quartier und Raumentwicklung*, sowie *Interaktion und Prozesse* zugeordnet.

Abbildung 1 Essenzen aus den Diskussionen und thematische Zuordnung hier am Beispiel für die vierte Veranstaltung «Lessons learned» (Illustration: HSLU-CCTP)

Basierend auf der Auswertung der ThinkTanks wurde ein «Fazit in zehn Thesen» formuliert, die sich gleichwohl als kreativer Impuls und als Anregung zum Weiterdenken verstehen:

1. Covid-19 hat das Leitbild von Effizienz und Planbarkeit ins Wanken gebracht. «Resilienz» und «Fehlertoleranz» sind keine Modewörter, sondern je länger, desto mehr eine Überlebensnotwendigkeit.

Krisensituationen offenbaren die Schwächen konventioneller Organisations- und Planungsinstrumente: Die Probleme einer in hohem Mass effizienzgetriebenen Planungskultur werden offensichtlich und zwingen uns zu zukunftsfähigen baulichen und prozessualen Strategien, die lernfähig, synergetisch und anpassbar sind und es ermöglichen, in Zeiten grosser Veränderungen zu reagieren.

2. Covid-19 hat gezeigt, dass die Dezentralität gestärkt werden muss. Auch Zentren und Quartiere in den Agglomerationen sind dafür als sozial und infrastrukturell gut funktionierende Wohn- und Arbeitsorte zu festigen.

Wesentliche Merkmale funktionierender und resilienter Städte sind die Qualität und Verteilung ihrer sozialen und urbanen Infrastruktur. Mit der Corona-Pandemie dürfte sich der Ruf nach einer dezentralen Verteilung städtischer Funktionen verstärkt haben: Es geht hier nicht einfach um «kurze Wege», sondern um ein Umdenken – es muss über eine gerechtere Verteilung von Infrastrukturen im städtischen und regionalen Massstab nachgedacht werden, ganz im Sinn polyzentrischer Stadtkonzepte. Drehte sich in der Vergangenheit die Diskussion also um ein möglichst effizientes öffentliches Verkehrsnetz, das dezentral gelegene Wohngebiete mit den Einrichtungen und Infrastrukturen des täglichen Bedarfs verbinden sollte, so denkt man je länger, desto mehr über eine optimale Verteilung von Dienstleistungen vor Ort nach.

3. Covid-19 hat gezeigt, dass es Spiel- und Handlungsräume für das situative Reagieren auf veränderte Bedürfnisse und die Erprobung von Neuem braucht. Hier stellt sich die Frage nach einem angemessenen politischen und (bau)gesetzlichen Rahmen, der eine Kultur des Ausprobierens, des Lernens (und des Scheiterns!) zulässt.

Anspruch auf Kontrolle und Perfektionismus zu erheben ist für die Bewältigung komplexer Krisen kontraproduktiv. Starre gesetzliche Vorschriften, die der Aktualität und Dynamik widersprechen, behindern die Erprobung anderer Formen der Alltagsorganisation, des Wohnens und des Bauens. Gewohnte Handlungs- und Denkmuster zu verlassen bietet dagegen enorme Chancen. Dafür benötigen wir Experimentalräume und Sonderzonen, in denen Neues erprobt werden kann und bestehende Vorschriften aussen vor bleiben. Das evolutionäre Grundprinzip des «Trial & Error» gilt es in einer nach haltigen Planungskultur zu verankern. Eine offene Architektur wird dem «You can't control!» gerecht.

4. Covid-19 hat nicht nur den Wert einer funktionierenden Nachbarschaft gezeigt, sondern auch des soziokulturellen Engagements. Funktionierende Nachbarschaften brauchen nicht nur angemessene Räume für Austausch und Rückzug, sondern auch den Einbezug sozialer Kompetenzen von Beginn an.

Es braucht eine Wohnraumplanung, die sich nicht auf bauliche oder infrastrukturelle Zielsetzungen beschränkt, sondern soziokulturelles Engagement und Know-how auf eine selbstverständliche Weise und gleichwertig miteinbezieht, um die Voraussetzungen für tragfähige nachbarschaftliche Strukturen zu schaffen. Nachhaltige (Wohn-)Architektur verlangt nach Kooperationen. Eine aktiv gelebte Nachbarschaft kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das Quartier über einen möglichst langen Zeitraum für verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner einen qualitativ hochstehenden Lebensraum bietet. Die Gestaltung von Gemeinschaftsräumen und Begegnungszonen innerhalb und ausserhalb des Gebäudes und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bereits in der

Planung können Synergien zwischen den Bewohnenden ermöglichen und ein Zeichen gegen die zunehmende Vereinsamung setzen.

5. Covid-19 hat gezeigt, was wir durch die jahrzehntelange Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs verloren haben. Es wurde deutlich, wie stark der Automobilverkehr Räume beansprucht, die man für kollektive Nutzungen verwenden könnte.

Selten war so spürbar, wie viel Fläche auf den Strassen vorhanden ist, wenn der motorisierte Individualverkehr von einem Tag auf den anderen stillsteht. Diese kollektiven Erlebnisse des «Langsamen» sind wichtig, um gemeinsame Zielvorstellungen für eine künftige Mobilitätskultur zu entwickeln, die eine klima- und pandemiegerechte Stadt mit hohen Aufenthaltsqualitäten unterstützt. Die Ära der autogerechten Stadt geht zugunsten eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts zu Ende. Dabei geht es nicht allein um technische Lösungen, sondern vielmehr darum, Mobilität in der Stadt ganz grundsätzlich neu zu denken, den individuellen motorisierten Verkehr drastisch zu reduzieren und den Stadtraum neu zu verteilen.

6. Covid-19 hat akut Fragen der Wohnflächenverteilung aufgeworfen: Muss die private Wohnfläche primär reduziert oder erst einmal gerechter verteilt werden?

Das Thema der Flächengerechtigkeit ist mit Covid-19 plötzlich noch zentraler als zuvor. Die Krise machte sichtbar, dass auch in den westlichen Industrienationen grosse soziale Unterschiede bestehen, die sich in einem ungleichen Zugang zu Wohnflächen, Wohnqualitäten und urbaner Infrastruktur manifestieren. Standen zu Beginn der Pandemie Fragen zur städtischen Dichte und zu deren vermuteten Nachteilen – insbesondere bezüglich Infektionsrisiko – oder die Kritik am hiesigen Wohnungsbau im Vordergrund, erklingt in stadt- und raumbezogenen Debatten auch hierzulande vermehrt der Ruf nach einer gerechteren Verteilung von Wohnfläche, Wohnqualitäten und urbaner Infrastruktur.

7. Covid-19 hat einmal mehr die Frage, wie und wo wir leben und wohnen wollen, auf die Agenda gesetzt. Es werden dringend Wohnungen benötigt, die den neuen Alltagsabläufen Raum geben.

Dazu gehören etwa hybride Typologien, die Kleingewerbe, Bürotätigkeiten und Wohnen als Möglichkeit kombinieren. Anstelle von funktionalistisch optimierten Räumen für die «neutrale Nutzerin» und den «neutralen Nutzer» sind klug eingeteilte und gut proportionierte Räume anzustreben, die eine hohe Nutzungsflexibilität bieten.

8. Covid-19 hat den stationären Handel in den Städten zum Erliegen gebracht. Wie sich unser Einkaufsverhalten auf den städtischen Raum auswirkt, zeigt sich in den Kernstädten und Zentren allerdings nicht erst seit Corona: Das Ladensterben und Leerstände zeigen einen dringenden Handlungsbedarf auf. Gefragt sind dabei nicht nur ökonomische, sondern gerade auch städtebauliche Konzepte.

Der Lockdown hat das Einkaufen im Internet weiter angekurbelt. Dadurch besteht die Gefahr, dass Innenstädte veröden und die fussnahe Grundversorgung geschwächt wird. Stattdessen müssen Innenstädte aufgewertet werden. Dafür benötigen wir Platz, der zum Verweilen und nicht nur zum Konsumieren einlädt und den Menschen mehr bietet als das schnelle Besorgen von Waren. In der Ausgestaltung der Innenstädte kommt heute ein weiterer Aspekt dazu: Die Folgen des Klimawandels – etwa in der Form von Hitzetagen und wechselnden Wetterereignissen wie starkem Regen oder langen Trockenzeiten – erfordern vermehrt Grünzonen und Flächen, die Wasser aufnehmen können. Gerade in der Stadt kommen solche Massnahmen allen zugute. Ein aktuelles Beispiel ist die Nutzung von Parkflächen und Dachlandschaften von innerstädtisch liegenden eingeschossigen Supermärkten in Deutschland.

9. Covid-19 hat bestätigt: Bauliche Dichte ist noch kein städtebauliches Leitbild. Es braucht eine Vorstellung davon, zu welcher Form von Zusammenleben welche Dichte beitragen soll.

Dichte ist ein wesentliches Merkmal städtischen Lebens. Sie ermöglicht, was Urbanität schliesslich interessant macht: das Neben- und Miteinander von unterschiedlichen Nutzungen, Menschen und Erlebnissen. Dichte ist vielstimmig und setzt sich aus zahlreichen Facetten zusammen. Vor allem: Dichte hat einen Einfluss auf die Qualität menschlicher Wahrnehmungen und Interaktionen. Sie prägt die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Heutige Siedlungsrealitäten bedürfen eines anderen baulichen und organisatorischen Umgangs mit der Dichte; sonst laufen wir Gefahr, dass sich Vorteile in Nachteile verkehren. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der gegenwärtigen Pandemie. Dabei geht es weniger darum, die bauliche Verdichtung per se infrage zu stellen – schon aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen nicht. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie städtebauliche Verdichtungsprozesse gleichzeitig als Chance genutzt werden können, um die Alltagstauglichkeit und Transformationsfähigkeit heutiger Siedlungsrealitäten zu erhöhen. Hierfür ist aber eine Auffassung von Dichte notwendig, die über ein rein auf bauliches Wachstum geknüpftes Verständnis hinausgeht und kein «Gefühl von Enge» entstehen lässt.

10. Covid-19 hat unser überkommenes Bild von «Arbeitsplatz» infrage gestellt. Neue Arbeitsverhältnisse verlangen nach neuen räumlichen Konstellationen.

Die Pandemie hat das klassische Büro als Ort, an dem die Arbeit von jeder und jedem Einzelnen am eigenen Schreibtisch erledigt wird, vorübergehend obsolet gemacht. Gleichzeitig fehlte es an einem Ort für Arbeitsformen, in denen das Gespräch, der persönliche Austausch und die Interaktion eine wichtige Rolle spielen. Was bedeutet Corona nun für den «Arbeitswandel»? Wie werden wir in Zukunft das Büro nutzen? Wo und wie verläuft die Trennlinie zwischen Beruf und Alltag, wenn das «Office» – und damit ein Teil des Unternehmens – plötzlich Teil des «Home» wird? Homeoffice bedeutet tatsächlich für viele Arbeitnehmende einen Stresstest, zumal nicht jede Wohnung über die geeignete räumliche und technische Infrastruktur verfügt. Wieso nutzen wir nicht Synergien und bieten entsprechende Räume für Coworking im Quartier oder innerhalb der Siedlung an? Unsere Wohnungen könnten suffiziente Grundflächen ausweisen, zur Ergänzung stunden flexibel nutzbare und gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten zur Verfügung. Das würde die Nachbarschaft fördern und die Ressourcen schonen.

4. Diskussion und Ausblick

Mit der Think-Tank-Reihe wurde ein wichtiges und anregendes Gefäss geschaffen, um aktuelle Fragestellungen an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen und mit nationalen Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis und der Forschung zu reflektieren. Es wurden dringende Handlungsfelder im Lichte heutiger Nachhaltigkeitsüberlegungen aufgedeckt und nicht zuletzt auch ein thematischer Kompass für zukünftige Forschungsfelder am CCTP entwickelt. Der während des ThinkTank viel benutzte Begriff der Resilienz bedarf dabei gerade in Planerkreisen einer Erweiterung, und zwar in dem Sinne, dass er nicht allein auf das Gebäude fixiert werden sollte, sondern dass die Wirkung des Siedlungsraums auf das Wohlergehen der Menschen ganz grundsätzlich in der Diskussion um Resilienz in Betracht gezogen werden sollte. Dieser Aspekt wird aktuell unter dem Begriff «*Restorative Urbanism*», geprägt durch Jenny Roe und Lara McCay diskutiert [5]. Es handelt sich um ein Konzept, das die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität entschieden in den Vordergrund der Stadtplanung und Stadtgestaltung stellt.

In diese Sinne definieren wir Resilienz als einen Gradmesser der Verletzlichkeit, Widerstandsfähigkeit und der Handlungsfähigkeit eines Systems. [6] Es befähigt ihre Bewohnenden, d.h. sowohl Individuen als auch Gemeinschaften, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden, sich anzupassen und zu gedeihen [5]. So stellt sich also bei der Diskussion um resiliente Siedlungsräume die Frage: Welchen Beitrag leistet der gebaute

Siedlungsraum für die Gesundheit seiner Bewohnenden, ihrem Wohlergehen und ihrer Entwicklungsfähigkeit?

In diesem Sinne argumentiert auch die «*Neue Leipziger Charta 2020*» [7] als das Leitdokument für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung in Europa. Sie formuliert konkrete Handlungsfelder und Schlüsselprinzipien guter Stadtpolitik und fordert das Miteinander einer gerechten, grünen und produktiven Stadt. Bei der Umsetzung dieses neuen Leitbildes sind zwangsläufig Zielkonflikte vorprogrammiert. Bei einem Zielkonflikt handelt es sich bekannterweise um mindestens zwei Ziele, die in Konkurrenz zueinander stehen und ihre Umsetzung blockieren [8] – in diesem Fall den Wandel zur nachhaltigen, zukunftsfähigen und resilienten Stadt. Aktuelle Beispiele solcher Zielkonflikte sind etwa «*Verdichtung vs. Grünraum*», «*Vermehrter Holzbau vs. Nachhaltige Forstwirtschaft*» oder «*Stadtumbau vs. Erhalt von Bestand*». [9] Die anzustrebende Komplementarität des jeweiligen Ziels erfordert neben einem gleichen Verständnis des übergeordneten Ziels, Aushandlungsprozesse.

Leider fehlt uns aber angesichts des dringend notwendigen Wandels von einer fossilen geprägten Zeit hin zu einem dekarbonisierten Zeitalter, just für die Umsetzung dieser Forderungen an Erfahrungswissen. Wir müssen uns also fragen, was das grosse Ganze denn sei und welche Strategien dafür zielführend und so anpassungsfähig sein könnten, dass sie nicht eine weitere Entwicklung verbauen? Dafür ist der Austausch von Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft und das Zusammenführen von verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen essenziell. Das Gefäss der ThinkTanks schafft den dafür notwendigen (Denk-)raum. Im nächsten Schritt müssen die im ThinkTank entwickelten Ideen in Reallabore weiterentwickelt und 1:1 getestet und ausgewertet werden. Diese gilt es nun umzusetzen.

Abbildung 2 Auszug aus der Publikation "Dichte auf dem Prüfstand"

Anhang/annexe

Literatur/Referenzen – Littérature/références – Literature/references

- [1] Schwehr, Peter & Zemp, Richard (2021). *Dichte auf dem Prüfstand: Dokumentation und Erkenntnisse*. Zürich: Espazium.
- [2] Veranstaltungsreihe zum Thema Innenentwicklung «Dichte auf dem Prüfstand» zusammen mit dem Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) und espazium/TEC21 im Rahmen des ThinkTank Architektur & Stadtentwicklung der Hochschule Luzern Technik & Architektur, Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)
- [3] 1.-4. Online ThinkTank «Dichte auf dem Prüfstand» 26.05.2020 – 12.04.2021

<https://www.youtube.com/user/HSLUCCTP>

	<p>ThinkTank Dichte auf dem Prüfstand – Interview Doris Sfar CCTP – Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur • 52 Aufrufe • vor 1 Monat Das Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) führte am 26. Mai 2020 zusammen mit dem Bundesamt für ...</p>
	<p>ThinkTank Dichte auf dem Prüfstand – Ausschnitte CCTP – Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur • Keine Aufrufe • vor 1 Monat Das Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) führte am 26. Mai 2020 zusammen mit dem Bundesamt für ...</p>
	<p>ThinkTank Dichte auf dem Prüfstand – Interview Peter Schwehr CCTP – Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur • 40 Aufrufe • vor 1 Monat Das Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) führte am 26. Mai 2020 zusammen mit dem Bundesamt für ...</p>
	<p>ThinkTank Dichte auf dem Prüfstand N°2 – Ausschnitte CCTP – Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur • 5 Aufrufe • vor 2 Wochen Das Kompetenzzentrum für Typologie und Planung in Architektur (CCTP) führte am 10. Juli 2020 schon das zweite Mal ...</p>

- [4] Schwehr P et. al 2019 HYBRIDisation – a resilient stragey in times of change and Transformations *Paper-Beitrag SBE 19 (TU Graz, Austria, 11./14. September 2019)* ed open access [<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/323/1/012062/pdf>]
- [5] Roe, Jenny; McCay, Layla (2021): *The Restorative cities: urban design for mental health*. London: Bloomsbury
- [6] Schwehr P 2018 *Resiliente Stadt? Handlungsmöglichkeiten im Zeitalter gravierender Transformation 20. Statusseminar "Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt": Paper-Beiträge Status-Seminar 2018 (ETH-Zürich, 6./7. September 2018)* ed brenet Building and Renewable Energies Network of Technology pp 307-9
- [7] Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2020 *Neue Leipziger Charta: Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl-*
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/eu-rp/gemeinsame-erklaerungen/neue-leipzig-charta-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6

- [8] BWL-Lexikon / <https://www.bwl-lexikon.de/wiki/zielkonflikt/> abgerufen 31.08.2022
- [9] Veranstaltungsreihe "Zielkonflikte im Diskurs der Nachhaltigkeit" im Rahmen des Projektes "Initiierung Big Picture Anthropozäne Verantwortung" des CCTP an der HSLU T&A / abgerufen 31.08.2022

<https://www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur/ueber-uns/aktuell/2021/12/02/cctp-p11/>

<https://sites.hslu.ch/architektur/thinktank-veranstaltungsreihe-zielkonflikte-im-diskurs-der-nachhaltigkeit/>

WP-Source – Kombination von Wärmequellen für Gebäude mit hoher Heizlast

Carsten Wemhöner, Christoph Meier

Kontaktperson: Carsten Wemhöner, IET - Institut für Energietechnik,
OST - Ostschweizer Fachhochschule, Campus Rapperswil, Oberseestrasse 10,
8640 Rapperswil, carsten.wemhoener@ost.ch, <http://www.ost.ch/iet>

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

Das BFE-Projekt "WP source" fokussiert auf die Überwindung von Einschränkungen bei Wärmequellen für den Betrieb von Wärmepumpen (WP) höherer Leistung ab 50 kW, etwa bei Luft durch Lärmemissionen oder bei Erdwärmesonden (EWS) durch Platz- oder Bohrbeschränkungen. Durch Kombination von Wärmequellen kann ein Betrieb der WP ermöglicht werden, und je nach Bedingungen können auch Kosten- und Effizienzvorteile resultieren. Bei einer Spitzenlastdeckung durch EWS wurde in gekoppelten Gebäude- und Anlagensimulationen festgestellt, dass die EWS-Länge überproportional reduziert werden kann, wenn nur die Leistungsspitzen im Winter mit der EWS abgedeckt werden. Damit werden sowohl die Lärmbeschränkungen der Luftquelle als auch die Platz-/Bohrbeschränkungen der EWS umgangen und der Zweiquellenbetrieb kann sogar kostengünstiger sein. Auch durch Regeneration kann eine reduzierte EWS-Auslegung hinsichtlich der Sondenlänge erfolgen. Bei solarer Regeneration wurden optimale Verhältnisse zu den Kollektorkosten ermittelt, bei Regeneration mit Luft müssen Ventilatorstrom und Regelung besonders berücksichtigt werden. Damit bietet ein Zweiquellen-Einsatz nicht nur die Ermöglichung des WP-Einsatz insbesondere auch bei Sanierungen, sondern bieten auch Kostenreduktionen und Effizienzsteigerungen.

The SFOE project "WP source" focuses on overcoming limitations in heat sources for the operation of heat pumps (HP) of higher capacity from 50 kW on, e.g. in the case of an air-source due to noise emissions or in the case of borehole heat exchangers (BHE) due to space or drilling restrictions. By combining heat sources, the HP operation can be enabled, and, depending on boundary conditions, cost and efficiency benefits can also result. In the case of peak load coverage by the BHE, it was found in coupled building and system simulations that the BHE length can be reduced over-proportionally, if only peak winter loads are covered by the BHE. This will circumvent both the noise limitations of the air-source and the space/drilling limitations of the BHE-source, and can even make dual-source operation more cost-effective. Regeneration can also result in a lower BHE design. In the case of solar regeneration, favourable ratios regarding collector costs have been determined; in the case of regeneration with air heat exchanger, special attention must be paid to the fan power and control. Thus, a dual source application not only offers the opportunity of using a HP, especially also in retrofit application, but may also offer cost reduction and performance increase.

1. Ausgangslage

Szenarien in vielen Ländern gehen davon aus, dass Wärmepumpen in Zukunft das vorherrschende Heizsystem sein werden. Während Wärmepumpen in neu gebauten, kleineren Wohngebäuden bereits einen hohen Marktanteil in der Schweiz aufweisen, ist der Einsatz in grösseren Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden mit höherem Heizleistungsbedarf über 50 kW, insbesondere in Bestandsgebäuden, noch begrenzt. Eine Einschränkung für die Verbreitung von Wärmepumpen für den Einsatz im höheren Leistungsbereich sind geeignete Wärmequellen, vor allem bei Sanierungen, wo Einschränkungen der Wärmequelle ein großes Hindernis darstellen können.

Eine Möglichkeit zur Überwindung der Einschränkungen einzelner Wärmequellen kann durch die Kombination verschiedener Wärmequellen erschlossen werden, besonders, wenn Synergien unter den Wärmequellen genutzt werden können.

Im BFE geförderten Projekt «WP source – Integrationsmöglichkeiten von Wärmequellen» werden systematisch Kombinationen von Wärmequellen untersucht mit dem Ziel, trotz Einschränkungen einzelner Quellen einen rein regenerativen Einsatz von Wärmepumpen zu ermöglichen. Damit können die Marktanteile bei grösseren Leistungen und in der Sanierung erhöht werden.

Als Hypothese wird dabei formuliert, dass über die Kombination zusätzlich Synergien zwischen den Wärmequellen für eine bessere Effizienz und/oder wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu Einzelquellen genutzt werden können, z. B. durch Einsatz der Wärmequelle mit dem besseren Temperaturniveau oder durch Ausnutzen von Auslegungsvorteilen. Projektziel sind Empfehlungen für den Einsatz von Mehrquellensystemen für die Anwendung im hohen Leistungsbereich.

2. Vorgehen

Eine Literatur- und Marktrecherche hatte zum Ergebnis, dass bisher kaum kommerzielle Systemlösungen für mehrere Wärmequellen bei den einschlägigen Herstellern auf dem Markt verfügbar sind. In der Forschung gibt es einzelne Projekte, aber keine systematische Auswertung von Potenzialen, die über die Kombination erschlossen werden können. Aufbauend auf einer Charakterisierung von Wärmequellen wurden für die Integration von mehreren Wärmequellen vier Strategien betrachtet:

- (a) Spitzenlastabdeckung durch eine weitere Wärmequelle
- (b) Regeneration der primären Wärmequelle durch zusätzliche Quelle(n)
- (c) ganzjähriger Grundlastbetrieb durch weitere Quelle(n)
- (d) Vorwärmung der primären Wärmequelle durch zusätzliche Quelle(n) zur Leistungserhöhung

Die Varianten werden in Matlab-Simulink modelliert und anhand von dynamischen Gebäude- und Anlagensimulation bezüglich Integration, Auslegung und Regelung untersucht. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt dabei darauf, trotz der Einschränkungen den monovalenten Einsatz von Wärmepumpen in Gebäuden mit hohen Leistungsanforderungen zu ermöglichen, wobei "monovalent" hier auf den Wärmeerzeuger und nicht auf die Quelle bezogen wird. Es wird also als Einsatz ohne Zusatzheizung wie einem Heizkessel mit fossilem Brennstoff, aber mit mehreren möglichen Quellen verstanden.

Die Untersuchungen erfolgen mittels Simulationen von generischen Wohngebäuden im Baustandard "Neubau" und "Bestand" bei einem Wärmeleistungsbedarf von 60 bis 240 kW. Als Randbedingung für die Auslegung von Erdsonden(feldern) wurde für alle gerechneten Varianten immer die Auslegung nach SIA 384/6 [1] zugrunde gelegt, bei der gefordert wird, dass die mittlere Fluidtemperatur nach 50 Jahren nicht unter -1.5 °C fallen darf. Damit konnten sowohl Effekte der Grössenskalierung (z.B. Sondenabstand) als auch im Lastprofil (höherer Warmwasseranteil im Neubau) untersucht werden. Die verschiedenen Strategien können bei gleichen Randbedingungen (z.B. begrenzte Bohrtiefe) nach energetischen und wirtschaftlichen Kriterien miteinander verglichen werden.

Tabelle 1 gibt einen Überblick der Gebäude- und Anlagenparameter, die für die Simulationsuntersuchungen zugrunde gelegt werden. Die Lasten wurden dabei entsprechend der Standardnutzung nach SIA 2024 [2] für Mehrfamilienhäuser eingesetzt.

Als Wetterdaten wurde Zürich Meteoschweiz normales Jahr nach SIA 2028 [3] benutzt, wobei zum Test der Robustheit der Auslegung auch Variationen unter Einbezug eines kalten Jahres durchgeführt wurden, sowohl ein rein kaltes Jahr über 50 Jahre als auch als periodische Variation von 4 normalen Jahren gefolgt von einem kalten Jahr. Die Wärmepumpe wurde als Performance Map basierend auf den Herstellerdaten einer Luft-Wasser [4] und Sole-Wasser [5] Wärmepumpe von Hoval ausgewertet. Die höheren Leistungen werden über die Vervielfachung des Lastprofils der Grundgrösse von 60 kW gerechnet.

Tabelle 1: Gebäude- und Anlagen-Parameter für die Simulationsstudien im Neu- und Altbau

Parameter	Neubau	Altbau	Variation/Bemerkung
Heizwärmebedarf	45 kWh/(m ² a)	160 kWh/(m ² a)	Keine Variation
Heiz-/WW-Anteil	33% H, 66% WW	80% H, 20% WW	Keine Variation
Heizlast	60 kW	60 kW	Variiert bis 240 kW
Anzahl Wohnungen	36	12	bei 60 kW
Vorlauf Heizung	35 °C	55 °C	FBH/Radiator
WW-Temperatur	55 °C	55 °C	Kein Heizeinsatz, nur Wärmepumpe
Wetterdaten	Zürich SMA	Zürich SMA	Zürich SMA kalt
Leitfähigkeit Erdreich	2.4 W/(mK)	2.4 W/(mK)	0.8 W/(mK)

Legende: H – Heizung, WW – Warmwasser, FBH – Fussbodenheizung

3. Resultate

Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf den ersten beiden Integrationsmöglichkeiten der Strategien "Spitzenlastdeckung" und "Regeneration". Es werden im Rahmen dieser Veröffentlichung nur die reinen Strategien betrachtet, obwohl auch Kombinationen der Strategien denkbar sind, was vor allem bei sehr hohen Leistungen im Bereich von 200 kW naheliegend ist und die im Folgenden dargestellten jeweiligen Vorteile der einzelnen Strategien in der Kombination noch verbessern kann.

3.1 Strategie Spitzenlastsonde

Für die Integrationsvariante (a) Spitzenlastabdeckung mit Erdwärmesonden bieten sich Vorteile in Kombination mit Leistungsbegrenzungen der primären Wärmequelle, wie sie bei der Wärmequelle Aussenluft aufgrund von Lärmemissionen bestehen können. Bei reiner Erdreichquelle über Erdwärmesonden können hingegen Platzbeschränkungen für die Installation einer ausreichenden Anzahl von Sonden bestehen. Spitzenleistungen werden hingegen häufig nur für einen recht kurzen Zeitraum benötigt, da in der Schweiz Wärmepumpen monovalent auf die Auslegungstemperatur ausgelegt werden.

Bei der Kombination von Luft als primärer Quelle und Erdreich für reinen Spitzenlastbetrieb wird dem Erdreich deutlich weniger Energie entzogen als bei reiner Erdreichquelle, z.B. ca. 20% der Gesamtenergie bei Auslegung auf 50% der gesamten Heizleistung. Dadurch können die Erdwärmesonden deutlich kürzer als bei ausschliesslicher Erdreichquelle dimensioniert werden, was Platzbeschränkungen, die insbesondere bei Bestandsgebäuden bestehen, überwinden kann. Weiterhin kann temporär eine etwas höhere Leistung im Bereich bis 70 W/m entzogen werden, da lange Regenerationszeiten für die Erdsonden bestehen.

Abbildung 1 zeigt die relative Sondenlänge im Vergleich zu einer 100% Erdwärmesonden Wärmequelle für die durchgeführten Parametervariationen hinsichtlich Neu- und Altbau, unterschiedlichen Sondenanordnungen als Linie und kompaktes Viereck, unterschiedlichen Leistungen von 60 und 240 kW, normalem und kaltem Wetter und unterschiedlicher Wärmeleitung der Hinterfüllung von 0.85 und 2 W/(mK). Die meisten Variationen zeigen ein robustes Verhalten, was eine Auslegung für unterschiedlichen Randbedingungen vereinfacht. Der grösste Unterschied besteht in der Sondenanordnung zwischen linien- und kompaktem Feld.

Abbildung 1 Parametervariationen für die Strategie "Spitzenlastdeckung" über Erdwärmesonde

Das kompakte Feld zeigt stärker degressives Verhalten, da die natürliche Regeneration durch den Feldeffekt, d.h. die Abschirmung der mittleren Sonden vom umgebenden ungestörten Erdreich, beschränkt ist und eine geringere Belastung des Feldes im Spitzenlastfall noch grösseren Einfluss hat.

Die Simulationsergebnisse bestätigen weiterhin, dass eine Spitzenlastabdeckung mit Erdwärmesonden neben dem Entschärfen von Leistungsbeschränkungen auch Effizienzvorteile und wirtschaftliche Vorzüge wie niedrigere Gesamtinvestitionskosten bieten und einen Zusatznutzen der Erdwärmesonden als Wärmesenke für die sommerliche Kühlung erschliessen kann.

Abbildung 2 links zeigt die Jahresarbeitszahl (JAZ) in Abhängigkeit des Leistungsanteils über die Erdwärmesonde. Verglichen mit einer reinen Luftwärmequelle steigt auch die Effizienz mit steigendem Leistungsanteil. Der Unterschied zwischen Neu- und Altbau fallen hier relativ gering aus, da die niedrigeren Heiztemperaturen durch den höheren Warmwasseranteil kompensiert werden. Die Jahresarbeitszahl ist über die gesamte Betriebsdauer von 50 Jahren gemittelt.

Abbildung 2: Effizienz des Konzepts "Spitzenlastdeckung" über Erdwärmesonden

Abbildung 3 zeigt die Kostenstruktur für den Fall des Bestandsgebäudes in Abhängigkeit des Leistungsanteils über die Erdsonde und im Vergleich zu einer bivalenten Lösung mit Erdgas. Die benutzten Randbedingungen zur Wirtschaftlichkeitsauswertung sind im Anhang aufgeführt. Die Kosten der monovalenten Lösung nur mit Wärmepumpe ergeben geringere spezifische Kosten als die Spitzendeckung über Erdgas.

Abbildung 3: Wirtschaftlichkeit des Konzepts "Spitzenlastdeckung"

Für die Wärmepumpenlösungen ergeben sich bei kleineren Leistungen von 60 kW Vorteile der Einzelquellen Erdsonden oder Luft, die aber allfällig bei Einschränkungen nicht realisiert werden können. Die Zusatzkosten für eine Wärmepumpenlösung sind mit 50 CHF/kW aber moderat und ermöglichen einen monovalenten Wärmepumpeneinsatz. Bei grösseren Leistungen verringern sich die Kostenvorteile der Einzelquellen oder weisen sogar höhere Kosten auf. Im Neubau besteht im Vergleich zu reiner Luft allfällig zusätzlich noch ein Kühlpotenzial.

3.2 Strategie Regeneration

Für die Variante (b) mit Regeneration ist bekannt, dass grosse Erdwärmesondenfelder nur ungenügend über natürliche Wärmezufüsse regeneriert werden, was eine technische Regeneration nötig macht. Weiterhin können bei Regeneration die Sonden mit geringerem Abstand zueinander angeordnet werden, ohne dass das Erdreich zu stark auskühlt, was Optionen für mehr Sonden auf weniger Platz eröffnet und so Platzbeschränkungen überwinden kann. Im Projekt wurde die Regeneration mittels Solarabsorbern und PV/T-Kollektoren sowie Aussenluftwärmetauschern als Synergie zum Heiz-/Warmwasserbetrieb systematisch für verschiedene Gebäudegrössen untersucht. Die Parameter, die dabei variiert wurden, umfassen u.a. die Sondenfeldgrössen, die Bohrtiefe, den Sondenabstand und die Sondenanordnung im Feld.

Während schon viele Untersuchungen zu der Regeneration meist grösserer Erdwärmesondenfelder durchgeführt worden sind, lag der Schwerpunkt häufig auf einer 100% Regeneration oder sogar saisonalen Speicherung durch sogenannte "aktiven" Regeneration, d.h. einer höheren Wärmezufuhr als Wärmeentzug, so dass die Erdreichtemperaturen sukzessive angehoben werden können. Die Auswertung erfolgt in diesem Projekt hingegen für die untersuchten Regenerationsquellen hinsichtlich notwendiger Fläche und möglicher Bohrtiefe als Trade-off zwischen Kosten und Regenerationsbedarf bzw. Regenerationsgrad.

Die Ergebnisse zeigen, dass damit sowohl Einschränkungen bei der möglichen Feldgrösse/ Sondenlänge als auch Platz- und wirtschaftliche Vorteile durch eine geringere Sondenlänge erzielt werden können. Bei der solaren Regeneration liegt beispielsweise der Fokus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf einer kostengünstigen Auslegung als optimales Verhältnis zwischen der Kollektorfläche und der Sondenlänge.

Aus den Ergebnisse wurde eine Darstellung als Konturplot entwickelt, aus der abhängig von der Regenerationsquelle und den Randbedingungen der kostenoptimale Regenerationsgrad abgelesen werden kann. Abbildung 4 zeigt Ergebnisse der Parametervariationen für den Neubau mit festgehaltenem Sondenabstand von 10 m für eine Normheizlast von 240 kW sowie einer Regeneration über PV/T Anlage. Anhand einer Ablesebeispiels werden die Aussagen der graphischen Darstellung verdeutlicht.

Die Darstellung korreliert den Regenerationsgrad mit den spezifischen Jahreskosten. Parameter des Konturplots sind die Sondentiefe (farblich gekennzeichnete Konturen) und die verfügbare Fläche pro kW Entzugsleistung als Parameterkurven. Wird nun z.B. bei einem Leistungsbedarf von 240 kW eine Fläche des Sondenfelds von 3200 m² zugrunde gelegt (13.4 m²/kW als gestrichelte Linie), können bei einem Sondenabstand von 10 m maximal 32 Sonden gebohrt werden. Betrachtet man zusätzlich eine Bohrtiefenbeschränkung von 300 m (Linie entlang der mittelblauen Kontur), ergibt sich der lila Bereich im Diagramm der möglichen Lösungen. Da der Bereich erst bei einem Regenerationsgrad von knapp 20% erreicht wird, sind die gegebenen Randbedingungen nur mit Regeneration erreichbar. Der Regenerationsgrad mit den niedrigsten Jahreskosten ergibt sich bei 60-80% Regeneration, also deutlich unter 100%, mit Jahreskosten von 270 CHF/kW (Kosten für Bohrungen und Regeneration)

Ablesebeispiel:

- Heizleistungsbedarf 240 kW
- Fläche Sondenfeld 3200 m² (13.4 m²/kW)
→ Max. 32 Sonden bei 10 m Abstand
- Tiefenbeschränkung ca. 300 m
→ ohne Regeneration nicht möglich
→ min. Kosten bei 60-80% Regeneration
→ spez. Jahreskosten 270 Fr/kW

Abbildung 4 Auswertung für die Strategie "Regeneration"

Die solarthermische Regeneration bietet gewisse Vorteile im Sommerbetrieb, da der Warmwasserbetrieb auch direkt solar bereitgestellt werden kann. Über PV/T kann ein Doppelnutzen mit der Elektrizitätsproduktion erzielt werden, aber es wird weniger Wärme geliefert als bei rein solarthermischen Systemen und allfällig kann die Warmwassertemperatur nicht rein solar erreicht werden.

Allerdings kann gerade im Sanierungsfall die Dachfläche limitiert oder durch die Orientierung oder eine Verschattung ungünstige Bedingungen aufweisen, weshalb auch die Regeneration über einen Luft-Wärmetauscher gerade in der Sanierung eine gute Option darstellen kann.

4. Diskussion

Im Fokus der Untersuchung stand die Erweiterung des Einsatzes von Wärmepumpen als rein regenerativer Wärmeerzeuger bei eingeschränkter Wärmequelle, insbesondere im Fall des Wärmeerzeugersersatzes im Bestandsbau, um durch Kombination von Wärmequellen einen rein monovalenten Wärmepumpeneinsatz auch im höheren Leistungsbereich zu ermöglichen.

Es konnte dabei verifiziert werden, dass bei Synergien zwischen den Wärmequellen, z.B. Nutzung der besseren Temperaturverhältnisse der Einzelquellen und angepasste Nutzung des Erdreichs auch Effizienz- und Kostenvorteile genutzt werden können.

Für die durchgeführten Untersuchungen zur Strategie "Spitzenlastdeckung" wurde die Kombination der in der Schweiz am häufigsten eingesetzten Wärmequellen Aussenluft und Erdwärmesonden betrachtet, was die Strategie der Spitzendeckung jedoch nicht auf diese Wärmequellen limitiert. Die Aussenluft steht dabei vielmehr für eine beispielsweise durch Lärmschutzanforderungen leistungsbegrenzte Quelle, und das Erdreich für eine speicherbare Wärmequelle, die aber auch Einschränkung unterworfen sein kann. Die Kombination ermöglicht eine kleinere Dimensionierung beider Wärmequellen, so dass die Einschränkungen überwunden werden können.

Als weitere Kombinationen kommen z.B. auch Grundwasser oder Oberflächenwasser mit begrenztem Fördervolumen oder Abwärme mit begrenzter Leistung in Kombination mit Luft oder Erdwärmesonden in Frage.

Beim Konzept der Regeneration dient die zweite Quelle primär der Bewirtschaftung der speicherbaren primären Wärmequelle. Darüber hinaus kann die Regenerationsquelle aber auch z.B. den Sommerbetrieb allein übernehmen, und dadurch saisonale Vorteile, bei solarer Regeneration etwa das gute sommerliche Strahlungsdargebot und bei Luftwärmetauscher die höheren Sommertemperaturen nutzen und damit die Regeneration der primären Wärmequelle weiter befördern.

Die beiden Konzepte bestätigen, dass sich sowohl die Einschränkungen einzelner Quellen durch eine Integration von zwei Quellen überwinden lassen, als auch Synergien und wirtschaftliche Vorteile gegenüber einzelnen Quellen genutzt werden können, und teils durch die Kombination auch weitere Betriebsarten, wie beispielsweise ein Freecooling-Betrieb bei zusätzlichem Einsatz von Erdsonden ermöglicht werden. Allerdings hängt die Nutzung dieser Freecooling-Möglichkeiten auch vom Gebäude ab, beim Freecooling z.B. von einem Flächenübergabesystem, was klassischerweise im Neubau eingebaut ist. Die Ergebnisse werden bis zum Projektabschluss zu Empfehlungen aufbereitet.

5. Ausblick

Im Rahmen des Projekts werden reine Wärmepumpenlösungen untersucht. Darüber hinaus können aber die erarbeiteten Konzepte auch für eine Kombination mit anderen Wärmeträgern bzw. Wärmeerzeugern sinnvoll sein. In Kombination mit Fernwärme durch Kehrlichtverbrennung oder Niedertemperaturabwärme wie z.B. ARA-Abwärme können dank der Abdeckung der Spitzenlast mit Erdwärmesonden mehr Gebäude ans Netz angeschlossen werden. Das Lastprofil für die vom Netz bezogene Energie verschiebt sich durch die Erhöhung des Warmwasseranteils zu mehr Grundlast, d.h. die Abwärme als ARA- oder Fernwärmeauskopplung kann besser genutzt werden und bestehende Netze können ohne Vergrößerung der Leitungsdurchmesser/Erzeugerleistung mehr Gebäude versorgen bzw. es steht mehr Wärme für Hochtemperaturanwendungen wie Bestandsgebäude zur Verfügung.

Literatur/Referenzen

- [1] SIA 384/6:2021. Erdwärmesonden, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich, 2021
- [2] SIA 2024:2015. Raumnutzungsdaten für Energie- und Gebäudetechnik, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich, 2015
- [3] SIA 2028:2010. Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich, 2010
- [4] Datenblatt Belaria Twin A 24. Hoval AG, 2021
- [5] Datenblatt Thermalia Comfort 13. Hoval AG, 2021

Anhang

Tabelle 2: Randbedingungen Wirtschaftlichkeitsbewertung (Kosten und Preise Stand Juni 2022)

Kategorie	enthält	Basiswerte	Quelle
Anlagekosten Wärmepumpen	Wärmepumpe Armaturen & Apparate Heizungsspeicher Luftkanal (für LWP) Montage Erschliessung Elektro Mehraufwand Elektrokasten Anschlussgebühren	Leistungsabhängig gemäss Quelle	HSLU Heizkosten- Vergleichsrechner V36
Unterhaltskosten WP	Wartungsabo	Leistungsabhängig gemäss Quelle	
Erdsondenbohrung	Pauschal für Bohrung, Sonde, Anschlussleitungen	100 CHF/m (<250m) 130 CHF/m (>250m)	Eigene Schätzung, Tend
Anlagekosten Kaskadierung	pauschal für hydraulische Zusammenführung sekundär und Steuerung	15 kCHF (60 kW), 30 kCHF (120 kW), 45 kCHF (240 kW)	Eigene Schätzung, Tend
Anlagekosten Gas	Kessel Armaturen & Apparate Montage	Leistungsabhängig gemäss Quelle, ohne Kamin und Anschlusskosten	HSLU Heizkosten- Vergleichsrechner V36
Unterhaltskosten Gas	Wartungsabo Kaminfeger	Leistungsabhängig gemäss Quelle	
	Leistungspreis	34 CHF/kW/Jahr	Energie360°
Energiekosten Gas	Energiepreis	15 Rp/kWh, entspricht ca. Tarif Energie360° mit 35% Biogasanteil im Juni 2022	Eigene Annahme
Energiekosten Strom	Energiepreis	20 Rp/kWh	Eigene Annahme
Kapitalkosten	Realzinssatz	1.5 %	Eigene Annahme
Amortisation	Erdwärmesonde	50 Jahre	Eigene Annahme
	Anlagen	50 Jahre	